

Bachelorarbeit

Der Körper als Musikinstrument

Body Percussion als therapeutische Massnahme in der
Psychomotoriktherapie

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie

Eine Bachelorarbeit von:
Geraldine Kuster

Eingereicht am 17.05.2021 bei:
Frau Prof. Dr. Barbara Fäh

ABSTRACT

Obwohl die Psychomotoriktherapie aus dem Bereich der Rhythmik entsprungen ist und Musik einen zentralen Punkt am Heilpädagogischen Seminar (HPS) in Zürich einnahm, werden musikalische Themen in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich heutzutage kaum vermittelt. Das Ausbildungskonzept wurde über die Jahre stark umstrukturiert und die Anforderungen an die musikalischen Fähigkeiten erwies sich als zu hoch, sodass musikalische Themen immer mehr aus dem Curriculum gestrichen wurden. Deshalb stellte sich die Frage, welche musikalische Fördermethode für die Praxis der Psychomotoriktherapie geeignet ist und sich einfach umsetzen lässt. Die Body Percussion als Teilbereich der Rhythmik bietet sich hierbei als geeignete Fördermethode in der Psychomotoriktherapie an, da nur der Körper und die Sprache dafür benötigt werden.

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, durch ein Entwicklungsprojekt passende Body Percussion Übungen für die Psychomotoriktherapie zu sammeln sowie zu entwerfen. Anhand eines Fragebogens soll ermittelt werden, ob und wie sich Body Percussion in der Praxis der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt. Auch soll allfälliges Verbesserungspotential aufgedeckt werden.

Basierend auf dem vorliegenden Entwicklungsprojekt wurde festgestellt, dass Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leicht und vielseitig einsetzbar und der Rhythmus ein geeignetes Medium zur Förderung der Psychomotorik ist. Durch geeignete Übungsmaterialien, wie das speziell für diese Bachelorarbeit erstellte Body Percussion Übungsheft inklusive Lernvideos, erhielten die an der Umfrage teilnehmenden Therapeutinnen einen einfachen Zugang zum Thema Body Percussion und die Übungen wurden in Folge gut bis sehr gut in der Praxis umgesetzt und bewertet.

Formale Anmerkungen:

Für den besseren Lesefluss in dieser Arbeit sind unter dem Begriff Übungen jeweils Body Percussion Übungen gemeint. Ebenso wird der Begriff Übungsheft sinngemäß für das Body Percussion Übungsheft verwendet.

Da mehrheitlich Frauen im Berufsfeld «Psychomotoriktherapie» tätig sind, wird vorwiegend die feminine Form «Psychomotoriktherapeutin» verwendet. Wird der Begriff «Psychomotoriktherapie» verwendet, so meint man die Therapie als solches. Wird wiederum nur der Begriff «Psychomotorik» verwendet, so ist der kausale Zusammenhang psychischer und motorischer Vorgänge gemeint.

DANKSAGUNG

In diesem Abschnitt möchte ich allen Personen herzlich danken, die mich beim Prozess dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Für die Betreuung dieser Bachelorarbeit und die hilfreiche Methodenberatung bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Prof. Dr. Barbara Fäh.

Ein grosses Dankeschön geht auch an meine Mutter Brigitte Kuster, die mich beim Prozess der Entwicklung des Übungshefts unterstützt und praktische Tipps aus ihrer musikalischen Erfahrung mit mir geteilt hat.

Für das Gegenlesen und die konstruktiven Rückmeldungen bedanke ich mich ebenfalls bei Brigitte Kuster und Sandra Zenhäusern.

Ein weiteres Dankeschön geht an die fünf teilnehmenden Psychomotoriktherapeutinnen des Kanton Luzerns, die das Übungsheft in der Praxis ausprobiert und ihre Erkenntnisse im Fragebogen festgehalten haben.

Zuletzt möchte ich mich noch bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich im Verlauf dieser Arbeit in jeglicher Art und Weise unterstützt haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	5
1.1	PERSÖNLICHER BEZUG	5
1.2	PROBLEMDEFINITION UND FORSCHUNGSFRAGE	6
1.3	FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN	7
1.4	VORGEHEN UND METHODEN	7
1.5	AUFBAU DER ARBEIT	8
2	THEORIETEIL	9
2.1	STELLENWERT DER MUSIK IN DER PSYCHOMOTORISCHEN AUSBILDUNG	9
2.2	RHYTHMIK ALS TEILBEREICH DER MUSIK	11
2.2.1	<i>Definition Rhythmus</i>	11
2.2.2	<i>Einfluss des Rhythmus auf den Menschen</i>	14
2.2.3	<i>Definition Rhythmik</i>	16
2.2.4	<i>Entstehungsgeschichte der Rhythmik</i>	17
2.2.5	<i>Mittel der Rhythmik</i>	19
2.2.6	<i>Einsatzbereiche der Rhythmik</i>	20
2.3	BODY PERCUSSION ALS TEILBEREICH DER RHYTHMIK	24
2.3.1	<i>Definition Body Percussion</i>	24
2.3.2	<i>Entstehungsgeschichte der Body Percussion</i>	24
2.3.3	<i>Mittel der Body Percussion</i>	25
2.3.4	<i>Einsatzbereiche der therapeutischen Body Percussion</i>	27
2.4	PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	27
2.4.1	<i>Definition Psychomotorik</i>	27
2.4.2	<i>Ursprung der Psychomotoriktherapie</i>	28
2.4.3	<i>Mittel der Psychomotoriktherapie</i>	30
2.4.4	<i>Einsatzbereiche der Psychomotoriktherapie</i>	31
2.5	WICHTIGKEIT DER BODY PERCUSSION FÜR DIE PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	31
2.5.1	<i>Vergleich Body Percussion und Psychomotoriktherapie</i>	31
3	METHODEN	33
3.1	AUSWAHL DER BODY PERCUSSION ÜBUNGEN	33
3.1.1	<i>Ideensammlung und Entscheidung für bestimmte Übungen</i>	34
3.1.2	<i>Erstellung eigener Body Percussion Übungen</i>	35
3.2	ERSTELLUNG DES ÜBUNGSHEFTS	35
3.3	ERSTELLUNG DER LERNVIDEOS	35
3.4	PLANUNG DES FRAGEBOGENS	36
3.5	ERHEBUNGS- UND AUSWERTUNGSMETHODEN DES FRAGEBOGENS	36
4	ERGEBNISSE	38
4.1	ERGEBNISSE ZUR PRAXISTAUGLICHKEIT DER BODY PERCUSSION ÜBUNGEN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	39
4.1.1	<i>Quantitative Ergebnisse zur Praxistauglichkeit</i>	39
4.1.2	<i>Qualitative Ergebnisse zur Praxistauglichkeit</i>	40
4.2	ERGEBNISSE ZUR BELIEBTHEIT DER BODY PERCUSSION ÜBUNGEN	40
4.2.1	<i>Quantitative Ergebnisse zur Beliebtheit</i>	40
4.3	ERGEBNISSE ZUR UMSETZUNG DER BODY PERCUSSION ÜBUNGEN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	41

4.4	VERÄNDERUNGSVORSCHLÄGE	42
4.5	WEITERE ANMERKUNGEN	42
5	DISKUSSION	43
5.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN DURCH DISKUSSION DER ERGEBNISSE.....	43
5.2	ZUSAMMENFASSUNG	48
5.3	KRITISCHE REFLEXION DES GESAMTEN ARBEITSPROZESSES	49
6	SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE PRAXIS	51
7	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	52
8	TABELLENVERZEICHNIS	52
9	LITERATURVERZEICHNIS.....	52
10	ANHANG.....	53
10.1	ANHANG 1: FRAGEBOGEN ZUM ÜBUNGSHEFT VERSION „SIE“	54
10.2	ANHANG 2: FRAGEBOGEN ZUM ÜBUNGSHEFT VERSION „DU“	59
11	ANHANG: BODY PERCUSSION ÜBUNGSHEFT MIT LERNVIDEOS	64

1 EINLEITUNG

Betrachtet man die Wurzeln der Psychomotoriktherapie, so lässt sich feststellen, dass Musik und auch die Rhythmik schon immer in der Psychomotoriktherapie verankert waren. Der Schweizer Komponist und Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) mit der Entwicklung der „Rhythmik-Lehre“ und die Rhythmikerin Mimi Scheiblaue (1891-1968), welche die „Scheiblaue-Rhythmik“ entwickelte, waren wohl zwei der bekanntesten Vertreter der Rhythmik-Bewegung (vgl. Reichenbach, 2010, S. 16-21). In der Schweiz trug die Rhythmikerin Suzanne Naville (1932) zu einem sehr grossen Teil dazu bei, dass die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin vorangetrieben wurde. Mit Julian de Ajuriaguerra (1959) arbeitete sie an einem Ausbildungskonzept, welche neurologische, psychotherapeutische, tänzerische sowie eben musikalische Elemente miteinander verbinden sollte. Musik war zu diesem Zeitpunkt noch Bestandteil der Ausbildung (vgl. Kobi, 1999, S. 126-128). Im heutigen Curriculum der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich sieht dies etwas anders aus. Man kann zwar Wahlmodule besuchen, um sich im Bereich Musik zu vertiefen und in den Modulen „Integration“ und „Prävention“ erhält man einen kurzen Überblick über Möglichkeiten vom Einsatz von musikalischen Themen. Jedoch wird darüber hinaus kaum vermittelt, wie man Musik oder rhythmische Themen in der Psychomotoriktherapie einsetzen kann (vgl. Studienführer Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2018, S. 3-7).

Mit dieser Bachelorarbeit möchte ich eine Möglichkeit aufzeigen, dass Musik ganz einfach in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden kann und man dazu keine zusätzlichen Hilfsmittel braucht, ausser dem eigenen Körper. Aus diesem Grund habe ich mich für einen Teilbereich der musikalischen Themenvielfalt entschieden, nämlich der Body Percussion.

1.1 Persönlicher Bezug

Schon immer begeisterte mich die Musik und ich wuchs mit ihr auf. Ich spielte Geige, sang in einem Chor und lernte das Klavierspiel. Ich begann dieses Studium mit dem Wissen, dass sich alle meine Fähigkeiten in einem Beruf verpacken lassen und ich diese anwenden kann. So auch meine Begeisterung zur Musik. In den Praktika habe ich jedoch schnell gemerkt, dass die Musik selten als Intervention verwendet und in der Ausbildung wenig über musikalische Interventionen in der Psychomotoriktherapie vermittelt wird. Umso mehr erstaunt war ich,

als ich mich in die Historie der Psychomotoriktherapie vertiefte. Es verwunderte mich, dass sich die Musik im Verlaufe der Zeit nicht weiter in der Psychomotoriktherapie etablieren konnte. Deshalb war es mir ein persönliches Anliegen, mit dieser Bachelorarbeit aufzuzeigen, dass sich Musik, auch ohne irgendein Musikinstrument zu verwenden, als Intervention in der Psychomotoriktherapie sehr gut einsetzen lässt. Durch verschiedene Gespräche mit Dozenten und durch meine Mutter, welche als Lehrerin für Musik und Bewegung in der Grundschule tätig ist, kam ich auf die Idee, die Body Percussion mit der Psychomotoriktherapie zu verbinden. Bei Body Percussion braucht man nur seinen eigenen Körper. Es ist also einfach anzuwenden, man braucht keine Hilfsmittel und es muss auch nicht viel Zeit aufgewendet werden, um eine entsprechende Übung auswendig zu lernen. Dadurch hoffe ich, dass weitere Therapeutinnen und Therapeuten Freude und Gefallen finden, in Zukunft ebenfalls Musikinterventionen in der Psychomotoriktherapie durchzuführen.

1.2 Problemdefinition und Forschungsfrage

Jeder musikalische Ablauf kann in Bewegung und jeder Bewegungsablauf kann in Musik umgesetzt werden. Die Rhythmik ist dabei das verbindende Medium dieser zwei Bereiche (vgl. Danuser-Zogg, 2019, S. 13). Musik erweckt Emotionen und lässt zu, dass andere Wirklichkeiten nachgespielt werden können. Sie hat eine Struktur und ist deshalb der Ausdruck unseres Strukturierungsvermögens. Gleichzeitig lassen sich dabei auch motorische Prozesse verbessern. Ebenso beeinflusst Musik die Absonderungen von Hormonen und Neurotransmittern, sowie die damit zusammenhängenden vegetativen Reaktionen. Ausserdem können zwei Menschen über Musik einen Dialog führen, wenn sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich verbal auszudrücken (vgl. Smeijsters, 1999, S. 40-43). Deshalb lässt sich Musik in vielen Förderbereichen der Psychomotoriktherapie gut einsetzen. Dennoch ist die Arbeit mit Musik in der Psychomotoriktherapie nicht sehr verbreitet und viele Therapeutinnen und Therapeuten glauben, sie müssen ein Instrument spielen, um Musik als Intervention anwenden zu können. Jedoch ist die Verbindung von Musik und Bewegung, wie bereits erwähnt, die Rhythmik oder anders ausgedrückt, der Rhythmus (vgl. Danuser-Zogg, 2019, S. 13). Darum wäre Body Percussion eine sehr gute Alternative zu einem Begleitinstrument, denn man hat den Körper ja stets bei sich.

Es ist mir ein Anliegen, mit der vorliegenden Arbeit aufzuzeigen, dass Musik als Intervention einen wichtigen Stellenwert in der Psychomotoriktherapie einnehmen sollte, da es sich in

Geraldine Kuster

vielen Förderbereichen gut einsetzen lässt. Zudem möchte ich nachweisen, dass sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leicht und ohne grossen Aufwand umsetzen lässt.

1.3 Fragestellungen und Hypothesen

In dieser Bachelorarbeit wird folgenden **Fragestellungen** nachgegangen:

- Weshalb ist Rhythmus wichtig für die Psychomotorik?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Rhythmik, Body Percussion und Psychomotoriktherapie?
- Lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leicht umsetzen und weshalb?
- In welchen Förderbereichen lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie gut einsetzen?
- Welche konkreten Einsatzmöglichkeiten der Body Percussion Übungen ergeben sich für die Psychomotoriktherapie?

Daraus ergeben sich folgende **Hypothesen**:

- Rhythmus ist das verbindende Medium von Musik und Bewegung und kann dadurch Einfluss auf diese nehmen.
- Body Percussion lässt sich in der Psychomotoriktherapie leicht umsetzen, da beides aus der Rhythmik entstanden ist und Bewegung, Wahrnehmung und soziale Interaktion bei beidem gefördert wird.
- Body Percussion kann in der Psychomotoriktherapie vielseitig eingesetzt werden.

1.4 Vorgehen und Methoden

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit. Abgestützt auf zuvor recherchierte und analysierte Literatur, wird ein Übungsheft mit einfachen Body Percussion- und Rhythmusübungen für die Psychomotoriktherapie erstellt. Die Auswahl der Body Percussion Übungen wird ebenso auf der Basis dieser Literaturanalyse begründet. Anhand eines gemischt qualitativ und quantitativen Fragebogens soll die Relevanz der Arbeit evaluiert und überprüft werden. Um die Auswertung des Fragebogens zu vereinfachen, werden klar strukturierte Antwortmöglichkeiten aufgelistet. Dieser Fragebogen und das weiter oben erwähnte Übungsheft wird an ausgewählte Psychomotoriktherapeutinnen des

Kantons Luzern geschickt, welche das Übungsheft testen können. Die Testphase dauert zirka 4 – 6 Wochen und findet im November/Dezember 2020 statt. Es ist den Probandinnen selbst überlassen, wie oft und welche Intervention und mit welchen Kindern sie diese durchführen wollen. Am Ende der Testphase füllen die Therapeutinnen den Fragebogen aus, welcher erfasst, ob ein Potenzial von Body Percussion als Interventionsmethode in der Psychomotoriktherapie vorhanden ist und ob Interesse am Einsatz der ausgearbeiteten Übungen besteht. Anschliessend wird der Fragebogen ausgewertet, die Ergebnisse werden zusammengefasst und in Bezug zur Theorie und zur Praxis diskutiert.

1.5 Aufbau der Arbeit

Um genügend Hintergrundinformationen zu erhalten, wird im Theorieteil bestehende Literatur zu den verschiedenen Themenbereichen recherchiert und zusammengefasst. Anschliessend werden die Methoden der Arbeit erläutert und die Ergebnisse dargestellt. Die Ergebnisse werden im nächsten Teil der Arbeit in Bezug zur Theorie diskutiert und die Fragestellungen beantwortet. Abschliessend wird die Arbeit nochmals zusammengefasst, kritisch reflektiert und es werden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung vorgeschlagen.

2 THEORIETEIL

Im zweiten Teil dieser Bachelorarbeit wird erläutert, welchen Stellenwert die Musik in der Psychomotoriktherapie hat. Es wird danach auf die Rhythmik als Oberbegriff der Body Percussion eingegangen, um die Body Percussion als Teilbereich dessen besser verstehen zu können. Zum Schluss wird kurz Bezug zur Psychomotoriktherapie genommen, um aufzuzeigen, welche Zusammenhänge zwischen der Psychomotoriktherapie und der Body Percussion bestehen.

2.1 Stellenwert der Musik in der psychomotorischen Ausbildung

Musik war schon immer in der Geschichte der Psychomotorik verankert, denn die Psychomotorik ist aus der Rhythmik-Bewegung entstanden. In der Schweiz gründete die Rhythmikerin Suzanne Naville 1964 den ersten offiziellen zweijährigen Studiengang Psychomotorik an der heute genannten „Haute école de travail social“ in Genf. Im Ausbildungskonzept fest verankert waren eine theoretische Ausbildung in den Gebieten der Psychologie, Pädagogik, Biologie und Medizin, sowie die berufsgebundene Ausbildung in Psychomotoriktherapie mit zusätzlichen Praktika. Ebenso fest verankert im Ausbildungskonzept war aber auch die persönliche Ausbildung mit verschiedenen Körper- und Bewegungszugängen, einer musikalische Ausbildung und körper- und bewegungsbezogener Gruppendynamik (vgl. Kobi, 1999, S. 126-127). Ab 1969 arbeitete Suzanne Naville im Kinderspital Zürich und gründete zeitgleich am Heilpädagogischen Seminar in Zürich die Ausbildung: Psychomotorische Therapie. Mitte der Siebziger Jahre wurden auch in Zürich tanztherapeutische, musikalische und gestalterische Elemente als wichtig empfunden (vgl. Kobi, 1999, S. 127) und es wurden im Lehrplan 130 Stunden für die musikalische Ausbildung einberechnet. Diese Stunden beinhalteten Lektionen in Rhythmik spezifisch für die Psychomotorik, Musiktheorie, Musiklehre sowie Klavierimprovisation (vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 9-11). Zu dieser Zeit wurde bei der Aufnahmeprüfung das Vorspielen am Klavier bewertet, da das Beherrschen des Klavierspiels für die Ausbildung zur Therapeutin oder Therapeut obligatorisch war. Jedoch war für einige das Anforderungsprofil an das zu beherrschende Klavierspiel zu hoch, nebstdem dass viele eher mit anderen Instrumenten vertraut waren. Erlaubt war jedoch als Instrument nur das Klavier und ebenso wurden gute musikalische Grundkenntnisse gefordert (vgl. Jucker, 2012, S. 127-128). Für viele bedeutete

dies eindeutig eine grosse Hürde, sodass die Studierendenzahl immer mehr sank (Holzmann&Thürig, 2018, S. 11).

Am Institut für Bewegungspädagogik in Basel (GSD/IfB) war die Ausbildung nochmals anders strukturiert als in Zürich. Dort war es ab dem zweiten Studiengang erlaubt, ein anderes Instrument zu spielen und für die therapeutische Arbeit zu verwenden (vgl. Jucker, 2012, S. 128). Der Ausbildungsschwerpunkt in der Basler Ausbildung lag im ersten Ausbildungsjahr „in der Selbsterfahrung mit Stimme, Atem, Body Percussion, Bewegung und Geräuschen, der Erarbeitung der persönlichen Musikalität, der Selbsterfahrung mit Improvisation auf Instrumenten, der Musikimprovisation mit Kindern und der Harmonielehre“ (Holzmann&Thürig, 2018, S.10). Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr lag der Fokus mehr auf der pädagogisch-therapeutischen Umsetzungsweise von Musik in der Psychomotoriktherapie und der allgemeinen Wirkungsweise der Musik (vgl. Holzmann&Thürig, 2018, S. 10).

Im Laufe der Zeit hat sich jedoch das Berufsverständnis verändert. Vor allem durch die Umstrukturierung des Heilpädagogischen Seminars in Zürich zu einer Hochschule, veränderte sich das Curriculum. Anfangs musste man noch Klavier spielen können, um aufgenommen zu werden. Die Module änderten sich über die Jahre und Musik wurde fast ganz aus dem Ausbildungskonzept gestrichen. Im heutigen Curriculum der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) wird nur noch in der Blockwoche „Integrative und präventive Angebote in der Psychomotoriktherapie“ die Interventionsmethode Musik vorgestellt und ausprobiert. Ausserdem werden verschiedene Wahlmodule mit musikalischen Themen angeboten. Im eigentlichen Unterricht wird Musik jedoch nicht mehr behandelt. Anders ist dies in Genf, wo Musik immer noch in zwei Modulen vermittelt wird (vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 9-11).

So lassen sich diese verschiedenen Ausbildungswege kaum vergleichen und die Musik nimmt nicht (mehr) überall den gleichen Stellenwert in der Psychomotoriktherapie ein, obwohl sie der eigentliche Ursprung dessen ist (vgl. Holzmann & Thürig, 2018, S. 11).

2.2 Rhythmik als Teilbereich der Musik

Um die Rhythmik genauer beschreiben zu können, wird zuerst versucht, den Begriff Rhythmus annäherungsweise zu definieren. Es wird zudem aufgezeigt, welchen Einfluss der Rhythmus auf den Menschen hat. Anschliessend wird erläutert, was Rhythmik ist, wie sie entstand, in welchen Bereichen sie eingesetzt werden kann und durch welche Mittel sie umgesetzt wird.

2.2.1 Definition Rhythmus

Es gibt unzählige verschiedene Bedeutungen für den Begriff Rhythmus und er wird in vielen verschiedenen Bereichen benutzt, so zum Beispiel in der Philosophie, Psychologie, Medizin, Biologie und vielen weiteren Wissenschaften. Ebenso werden wir tagtäglich von Rhythmen begleitet und sie bestimmen unser ganzes Leben. Es gibt zeitliche Rhythmen, wie die Jahreszeiten, Tag und Nacht, Stundenpläne und weitere. Zudem sind Räume rhythmisch gestaltet, wie die Natur oder Städte. Auch der Körper wird von Rhythmen bestimmt, wie zum Beispiel durch den Herzrhythmus und den Atemrhythmus. Frauen haben zudem einen Menstruationszyklus und auch die Haut erneuert sich andauernd in einem vorgegebenen Rhythmus. Weitere Beispiele sind die Bewegung und die Sprache, welche rhythmisch gestaltet sind, so wie zum Beispiel das Tanzen oder die Melodik beim Sprechen. Grundsätzlich sind alle natürlichen oder technischen Abläufe im Leben zeitlich oder räumlich durch einen Rhythmus strukturiert und können sinnlich oder durch technische Hilfsmittel wahrnehmbar gemacht werden. Somit kann der Rhythmus als Untersuchungs- und Beurteilungskriterium für alle zeitlichen und räumlichen Ereignisse verwendet werden, so wie zum Beispiel der Rhythmik-Unterricht, welcher in sich selbst nochmals zeitlich und räumlich strukturiert ist. Der Rhythmus ist also ein multisensorisches Phänomen und kann in vielen Bereichen verwendet werden (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 18-19).

Der Mensch ist jedoch nicht nur rhythmischen Gegebenheiten ausgeliefert, sondern sie können wiederum selbst gestaltet werden. So kann der Mensch zum Beispiel Stundenpläne erstellen und verändern oder man bleibt länger wach und steht früher auf. Ebenso lassen sich räumliche Abläufe, wie zum Beispiel Bauten und Raumplanung in unserem Leben beeinflussen. Oft setzt sich der Mensch jedoch über natürliche Rhythmen hinweg und es entsteht ein Durcheinander. Kommt es zu einem solchen Durcheinander, hat der Mensch

wiederum das Verlangen, eine erneute Struktur herzustellen. Denn das Verlangen nach rhythmischen Abläufen, wie zum Beispiel ein geregelter Tagesablauf liegt in der menschlichen Natur und unterliegt physiologischen und biologischen Bedingungen (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 18-19).

Jedoch ist der Begriff Rhythmus damit immer noch nicht klar definiert. Er lässt sich nur schwer definieren, da er sich wie bereits beschrieben als ein lebendiges und multisensorisches Phänomen auszeichnet. Durch eine einheitliche Definition würde dieses nicht klar abgrenzbare Phänomen erstarren und liesse sich nicht mehr in seiner vielfältigen Erscheinungsform erkennen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur ein Überblick gegeben, unter welchen Aspekten der Rhythmus betrachtet werden kann (vgl. Heinmann, 1989, S. 31-32).

2.2.1.1 Rhythmus unter dem Aspekt der Naturwissenschaft

Der Rhythmus wird in der Naturwissenschaft als ein Lebensprinzip betrachtet. Es wird beschrieben als ein inneres Urgefühl, welches den Menschen mit der Natur verbindet. Der Rhythmus oder eben dieses Urgefühl entsteht schon beim Embryo, wenn das Herz anfängt zu schlagen. Beinahe alle Vorgänge, die in der belebten und unbelebten Natur vorkommen, verlaufen rhythmisch. Der Arzt Klufas versteht den Rhythmus als regelmässige Wiederkehr bestimmter Zustände. So zum Beispiel das Auf und Ab der Wellen oder Flut und Ebbe. So betrachtet auch Emil von Skramlik (1886-1970) rhythmische Vorgänge als nicht konstant, sondern als einen Ursprungszustand, der nach einem gewissen zeitlichen Ablauf wiedererreicht wird (vgl. Heinmann, 1989, S. 37-46).

Zudem wird in der Naturwissenschaft klar getrennt zwischen dem Rhythmus, der sich im biologischen Sinne als variabel und plastisch auszeichnet und dem Takt, der eine exakte Gleichförmigkeit beinhaltet. Der Mensch kann die rhythmischen Vorgänge durch diese Variabilität mit seinem Geist gar nicht ganz erfassen. Deshalb ist es für den Menschen einfacher im Takt zu denken. Jedoch wie schon beschrieben, beruhen die Eigenschaft der Natur, der rhythmische Verlauf und die Entstehung der Erde sowie des gesamten Lebens auf dem Faktor des Rhythmus. So können zum Beispiel durch den menschlichen Verstand (im Takt denkend) Krankheiten entstehen, da dieser gegen das innere Urgefühl (Rhythmus) spricht (vgl. Heinmann, 1989, S. 37-46).

Der Mediziner Grote wiederum unterschied zudem Perioden und Phasen. Er setzte Perioden mit Rhythmen gleich, welche er ebenso als wiederholende, ähnliche Vorgänge in ähnlichen oder gleichen Zeitabständen bezeichnete. Weiterführend meinte Grote, dass ein einmaliges Geschehen kein Rhythmus sei, sondern eine Phase.

Rhythmus zeichnet sich nach den Erkenntnissen der Naturwissenschaftler also durch einen wiederkehrenden, ähnlichen Vorgang in gleichen oder ähnlichen Zeitabständen aus und ist eine dem Leben zugrundeliegende Eigenschaft (vgl. Heinmann, 1989, S. 37-46).

2.2.1.2 Rhythmus unter dem Aspekt der Geisteswissenschaft

In der Geisteswissenschaft wird der Rhythmus im Gegensatz zur Naturwissenschaft mehr unter dem Aspekt der Philosophie betrachtet. Da der Rhythmus aber vorwiegend in der Musik verwendet wird, werden auch aus der musikalischen Kunst einige Definitionen davon erläutert.

Rhythmus beschreibt eine Ordnung, die mit dem menschlichen Sinn erfassbar ist und sich bewusst mit dem Gefühl und der Lust des Menschen verbindet. Ausgehend vom Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiades (1907-1977) soll Musik und Sprache in der Antike noch eine Einheit gebildet haben und verbunden gewesen sein durch den Rhythmus. Deshalb reicht die Spannweite des Rhythmus von Musik und Tanz bis hin zum gesprochenen Wort selbst. Georgiades zeigt dadurch auf, dass der Rhythmus nicht nur biologische, sondern auch geisteswissenschaftliche Äusserungen aufweist. Somit lässt sich aussagen, dass dies einer ganzheitlichen Sichtweise entspricht (vgl. Heinmann, 1989, S. 47-55).

Nicht nur in der Musik, sondern auch in der bildenden Kunst hat der Rhythmus seinen Ursprung und Sinn. Zwar besteht die bildende Kunst eher aus räumlichen Eigenschaften, hat jedoch auch zeitliche Anteile, wenn man das Mittun des Menschen als Künstler näher betrachtet. Das Mittun zeichnet sich als etwas Bewegendes, nicht Statisches aus, was somit auch rhythmisch sein muss. Denn „wo aber Bewegung ist, da ist auch Rhythmus, denn er ist es, der der Bewegung Sinn verleiht“, wie Heinmann (1989) meint.

Wie in der Naturwissenschaft greift auch die Geisteswissenschaft auf die Ausführungen des Philosophen Ludwig Klages (1974) zurück, der meint, dass Takt und Rhythmus sich wesentlich unterscheiden. Er setzt den Begriff Takt mit Geist und den Begriff Rhythmus mit Leben gleich und kommt zur Aussage, dass Takt stets das Gleiche wiederholt, wobei der Rhythmus die Wiederkehr des Ähnlichen sei und eine Erneuerung eintritt. Im übertragenen Sinn bedeutet

das, dass der menschliche Geist benötigt wird, um genau das Gleiche nachzubilden, das Leben bringt jedoch „nur“ Ähnliches hervor, welches erneuert wurde. Zudem geht der Philosoph Klages (1872-1956) davon aus, dass Erscheinungen nie nur zeitlich, sondern auch räumlich auftreten und Raum und Zeit somit zwei untrennbare Pole sind. Er kommt dadurch zur Erkenntnis, dass Rhythmus im Spannungsfeld von dieser Polarität entsteht.

Zusammenfassend sind die Merkmale des Rhythmus die Wiederkehr von Ähnlichem, Ordnung, Polarität und Variabilität. Zudem wird auch in der Geisteswissenschaft bestätigt, dass der Rhythmus ein Grundprinzip des Lebens darstellt (vgl. Heinmann, 1989, S. 47-55).

2.2.1.3 Rhythmus unter dem Aspekt der Anthroposophie

Die Anthroposophie geht davon aus, dass der Rhythmus sich durch Polarität, regelmässiges Wechseln, gegenseitiges Bedingen und Gleichgewicht auszeichnet und sich darüber hinaus durch ein harmonisches Auf und Ab zeigt. Diese Feststellung geht von der Erkenntnis aus, dass praktisch jeder Prozess auf dem Vorhandensein von Polaritäten beruht und diese sich gegenseitig auszugleichen oder auszulöschen versuchen. Verglichen werden kann dies mit der menschlichen Atmung. Es bestehen zwei Pole, die Lunge und die Umwelt. Der Atemstrom geht in die Lunge und wieder hinaus in die Umwelt, wobei ständig eine Erneuerung der Luft stattfindet. Da die Polarität eine Grundbedingung des Lebens darstellt, kann man Rhythmus in fast allen Lebensbereichen finden.

Zudem wird beschrieben, dass Rhythmus nicht materiell auffindbar, sondern als halbgeistig aufzufassen ist und als übersinnliches Prinzip gesehen werden kann. Er wird wie bereits beschrieben in Zeit und Raum erlebt, verbindet diese beiden und ist somit etwas Lebensprinzipielles (vgl. Heinmann, 1989, S. 70-73).

2.2.2 Einfluss des Rhythmus auf den Menschen

Wie oben bereits erwähnt, ist der Rhythmus ein ganzheitliches Lebensprinzip und nimmt Einfluss auf verschiedene Bereiche des menschlichen Wesens, wie dem Körper, der Seele aber auch dem Geist (vgl. Heinmann, 1989, S. 268). Im Folgenden werden diese Bereiche genauer beschrieben.

2.2.2.1 *Kognitiver und motorischer Bereich*

„Der musikalische Bewegungseindruck vermittelt sich vorwiegend über den Rhythmus einer Musik und bewirkt oft direkte motorische Reaktionen“ (Bruhn, Kopiez&Lehmann, 2009, S. 458). Somit vermag die Musik Einfluss auf unseren Bewegungssinn auszuüben. Der Mensch lässt sich vom Rhythmus leiten und bewegt sich zum Beispiel mit den Füßen oder Händen dazu. Dadurch, dass die Sensorik durch die Musik stimuliert wird, können spontane körperliche Reaktionen ausgelöst werden. Der ganze Körper kann durch diese hochkomplexe Integrationsleistung von Wahrnehmung (sensorischer Input) und Handlung (motorischer Output) in Bewegung gebracht werden (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 469). Dabei spielen bereits bestehende neuronale Vernetzungen eine wichtige Rolle, welche es ermöglichen, einfache Synchronisationsprozesse mit dem Rhythmus zu bewerkstelligen. Um das Tempo eines Rhythmus durch Bewegung anpassen zu können, erfordert es jedoch eine höhere kognitive Leistung, welche trainiert werden kann. Kleinkinder können sich zwar durch Hüpfen, Kreisen und Auf-Ab-Bewegungen zu einem Rhythmus synchronisieren, jedoch gelingt es ihnen nicht, sich bei einem Tempowechsel der Musik erneut anzupassen. Dies ist durch die physiologische Entwicklung bedingt (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 458-460).

Jessica Phillips-Silver und Laurel J. Trainor (2005) konnten zudem aufzeigen, dass sich der gehörte, wahrgenommene Rhythmus ebenso durch Bewegungen beeinflussen lässt. Wie Bruhn et al. (2009) meinen, besteht somit eine „enge multisensorische Verknüpfung zwischen Körperbewegung und auditiver Rhythmusverarbeitung“ und es wird vermutet, dass sich diese Verknüpfung bereits im frühen Kindesalter entwickelt (S. 465).

Deshalb lässt sich die Aussage machen, dass man über die Bewegung auf der kognitiven Ebene Einfluss nehmen kann und sich insbesondere in der Grundschule gewisse Dinge durch Rhythmisierung einfacher auswendig lernen lassen, wie zum Beispiel bei der Spracherlernung oder in der Mathematik. Diese „rhythmisierten Übungen“ erhöhen den Übungseffekt, da der Rhythmus auf einer wiederholenden, stetigen, gegliederten, akzentuierten Basis besteht und Wiederholungen bekanntlich den Lernprozess verstärken können (vgl. Heinmann, 1989, S. 279-281).

2.2.2.2 *Sozial-emotionaler Bereich*

Laut Bruhn et al. (2009) erregt Musik Emotionen und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Tempo der Musik und dem Ausdruck des Menschen (vgl. S. 467-468). Eine Vielzahl von Studien besagt, dass ein schnelles Tempo eher Assoziationen von Aktivität, Aufregung, Heiterkeit, Freude usw. auslöse, wobei ein langsames Tempo eher Empfindungen wie Ruhe, Empfindlichkeit, Traurigkeit usw. auslöse (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 467-468). Ein wichtiger Faktor, der beweist, dass Musik einen Einfluss auf psychophysiologische Prozesse hat, ist der Magnet-Effekt. Er zeigt auf, dass Fische ihre Flossenbewegungen anhand eines dominanten Flossenschlagrhythmus eines anderen Fisches synchronisieren. Kneutgen (1964) bewies, dass ein äusserer Rhythmus sich auf die Synchronisation von Atmung, Singtempo und Hüpfrequenz auswirken kann. Diese Theorie konnte auf Techno-Partys übertragen werden, bei welchen DJ's im Verlauf des Abends das Tempo der Musikstücke steigerten, um die Teilnehmer dadurch anscheinend erregter zu machen (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 467).

Einerseits bestätigt der Magnet-Effekt, dass sich der Rhythmus auf psychophysiologische Prozesse auswirkt. Andererseits sagt er ebenso aus, dass Rhythmus einen Einfluss auf soziale Prozesse haben kann. Denn wie bei den Fischen sichtbar wurde, synchronisierte ein Teil der Fische ihren Flossenschlag mit einem dominanten Flossenschlagrhythmus, wodurch eine Gemeinschaft entstand (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 467). So werden zum Beispiel Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen aufeinander abgestimmt und verbindlich hergestellt, damit eine Gemeinschaft gebildet werden kann. Denn der Mensch ist verbunden mit seiner Mit- und Umwelt, welche an kosmische Rhythmen und Zyklen gebunden ist (vgl. Heinmann, 1989, S. 281-282).

2.2.3 Definition Rhythmik

Nach Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) ist Rhythmik eine musikalische Erziehungsmethode, welche es ermöglicht, eine Verbindung zwischen der Bewegung und der Musik in den verschiedenen Parametern Raum, Zeit, Kraft und Form herzustellen. Ziel der Rhythmik ist es, den Menschen durch musikalische Erziehung in seinen physischen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten zu fördern. Durch das stetige Bewusstsein des Körpers und seiner globalen Motorik (erleben von Motorik in den verschiedenen Parametern), erlaubt sie dem Menschen zudem eine eigene künstlerische Kreativität herzustellen und sich mit

seinem Körper auseinanderzusetzen. Dies geschieht, indem er seine eigenen Möglichkeiten und sein Leistungsvermögen durch Bewegung und Musik erleben kann (vgl. Berufsverband Rhythmik Schweiz, 2012, S. 4-5).

2.2.4 Entstehungsgeschichte der Rhythmik

Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie die Rhythmik entstanden ist. Zuerst wird die Rhythmikbewegung in Deutschland beschrieben und anschliessend auf den Ursprung der Rhythmik in der Schweiz eingegangen.

2.2.4.1 *Rhythmikbewegung in Deutschland*

Entstanden ist die professionalisierte Rhythmik im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Rhythmik konnte sich durch die kulturellen und gesellschaftliche Suchbewegungen dieser Zeit etablieren und wurde Teil der Kunsterziehungsbewegung, die um 1890 in Deutschland und den USA entstand. Dies war eine einschneidende Entwicklung in der Geschichte der Rhythmik. Es lag ein Erziehungsoptimismus in der Luft und es wurde nach Möglichkeiten gesucht, durch Erziehung den menschlichen Fortschritt, sei es äusserlich wie innerlich, zu begünstigen. Bereits der Bewegungspädagoge François Delsarte (1811-1871) stellte fest, dass eine Beziehung zwischen der seelischen und körperlichen Bewegung besteht. Dies beeinflusste Vertreterinnen und Vertreter der amerikanischen Rhythmusbewegung, welche wiederum durch amerikanische Strömungen in der Bühnenkunst die europäische Rhythmusbewegung beeinflussten. So entstanden in Deutschland zwei Hauptrichtungen der Rhythmik (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 22-28).

Begründer der Rhythmik im deutschsprachigen Raum war Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Beeinflusst wurde er vom zu jener Zeit überall in der Welt stattfindenden Umbruch, sowie der Industrialisierung und der Feststellung, dass Bewegung und Rhythmus in jeglichen Erscheinungsformen auftreten kann. Jaques-Dalcroze ging davon aus, dass Musik die Basis ist, mit welcher er Körperbewegung erfahrbar machen kann, wodurch darauffolgend die rhythmische Gymnastik entstand. Er zeigte zudem auf, dass die Künste, wie Poesie, Malerei, Architektur und Musik nicht mehr voneinander getrennt werden konnten, sondern dass diese durch genau ein einziges Element miteinander verbunden sind, nämlich dem Rhythmus. Deshalb ist eine Eigenschaft des Rhythmus, dass er sinnlich erfahrbar ist und sowohl gehört,

gesehen oder gefühlt und als auch hör-, sicht- oder fühlbar gemacht werden kann (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 22-28).

Seine Antagonisten gingen davon aus, dass der Rhythmus sich auch ohne Musik und allein durch den Körper darstellen lässt. Einige Vertreter dieser zweiten Strömung waren der bereits erwähnte Philosoph Ludwig Klages (1872-1956), der deutsche Schriftsteller Hans Brandenburg (1885-1986), die Tanzpädagogin Mary Wigman (1886-1973) und der Pädagoge Rudolf Bode (1881-1970) (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 22-28).

Rhythmik hat sich im Verlauf der Jahre immer wieder in verschiedenen Themenbereichen durchgesetzt, wie zum Beispiel in der Gestalttheorie, welche durch Wahrnehmungsphänomene und rhythmische Bildungen bestimmt wird. Ausserdem wird sie als gestalterisches Verfahren im heilpädagogischen, pädagogischen und künstlerischen Bereich als Bildungs- und Erziehungsangebot für Kinder und Erwachsene angeboten. Die Methode von Jaques-Dalcroze löste eine Weiterentwicklung seiner Schülerinnen und Schüler aus, welche sich nicht mehr nur auf die Musik bezieht, sondern sich als allgemeingültige Arbeitsweise in jeglicher Hinsicht etablierte. Vor allem Elfriede Feudel (1881-1966) und Mimi Scheiblaue (1891-1968), zwei der bekanntesten Schülerinnen von Jaques-Dalcroze, haben seine Ideen auf pädagogische und heilpädagogische Arbeitsgebiete übertragen. Durch die bereits beschriebenen Eigenschaften des Rhythmus wurde die Rhythmik eine Art von Anregung und Entwicklungsförderung (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 22-28).

2.2.4.2 Rhythmikbewegung in der Schweiz

Als Schülerin von Jaques-Dalcroze erwarb Mimi Scheiblaue 1911 das Diplom als Rhythmiklehrerin, unterrichtete ab 1912 am Konservatorium in Zürich und arbeitete ab 1922 mit Menschen mit Behinderung (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 29). Sie erweiterte die Ideen von Jaques-Dalcroze und es entstand die so genannte Scheiblaue-Rhythmik, welche im Gegensatz zu Jaques-Dalcroze eine ganzheitliche Erziehung anstrebte (vgl. Berufsverband Rhythmik Schweiz, 2012, S. 8). Gemeinsam mit Heinrich Hanselmann (1885-1960), Gründer des Heilpädagogischen Seminars Zürich, führte sie als Dozentin am Heilpädagogischen Seminar Zürich (1924) ein obligatorisches Fach „Rhythmik“ ein. Bis im Jahr 2000 wurden Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen der Rhythmik in regelmässigen Veranstaltungen vermittelt und stark erweitert. Neben der Lehrtätigkeit am

Heilpädagogischen Seminar Zürich begründete Mimi Scheiblauber ebenso ein Rhythmik-Seminar in Zürich, wo sie musikalisch-rhythmische Erziehung unterrichtete und leitete, welche Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen fördern sollte. Zudem arbeitete sie an weiteren Projekten mit dem Stadttheater Zürich und gab Weiterbildungen für pädagogische und heilpädagogische Berufe im In- und Ausland. 1942 gründete sie ausserdem einen Verlag, um die Ideen der rhythmischen Lehre in Buchform weiterzutragen und zu verbreiten und schuf den heutigen Berufsverband Rhythmik Schweiz für musikalisch-rhythmische Erzieher (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 29-31).

Es ist zu erkennen, dass Scheiblauber ein Multifunktionstalent war, welche der praktischen Heilpädagogik neue Impulse gab und diese sich dann sogar auf die Pädagogik ausweitete. Scheiblauber zeigte schon früh auf, dass der Mensch sich immer wieder verändert und weiterentwickelt und man ihn deshalb erziehen sowie den Entwicklungsprozess verändern kann. Dieser Standpunkt wurde wissenschaftlich belegt (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 29-31). Die Rhythmik wurde somit in öffentlichen Schulen und Sondereinrichtungen angeboten und es „wurde ein Verfahren entwickelt, das geeignete Mittel zur Verfügung stellt, um Menschen mit und ohne Behinderung ganzheitlich zu fördern“ (Thaler-Battistini, 2019, S. 32). „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ ist das oberste Ziel der heilpädagogischen Förderung sowie auch das der Scheiblauber-Rhythmik. Zudem stimmt dieses Ziel auch mit dem Lehrplan 21 überein, der sagt, dass der Mensch, egal in welcher Verfassung, seine eigenen Potenziale erkunden und entfalten soll und wie Thaler-Battistini (2019) meint, „in der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt eine eigene Identität entwickelt“ (vgl. S. 33). Somit hat die Rhythmik die besondere Eigenschaft der Multidimensionalität (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 29-33).

2.2.5 Mittel der Rhythmik

In der Rhythmik wird improvisierte Musik verwendet, das heisst Melodien und Tonabfolgen, die nicht auf Notenblättern vorhanden sind. Dies soll erreichen, dass spontan entstehende Töne, Klänge oder Motive Bewegungen auslösen. Durch die improvisierte Musik lassen sich Bewegungsrhythmen aufnehmen, anpassen sowie mittels rhythmischer, melodischer oder harmonischer Veränderungen beeinflussen. Auch komponierte Musik kann spontane Bewegungen, wie zum Beispiel mit dem Fuss auf den Boden tappen, auslösen, jedoch kann sie

die individuellen Entwicklungen nicht fördern, wie die improvisierte Musik dies vermag (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 91-93).

Im Rhythmik-Unterricht wird zwischen drei verschiedenen Zielsetzungen unterschieden.

Bei der ersten Zielsetzung geht es darum, durch die Musik in Bewegung zu kommen und die sozialen Fertigkeiten zu fördern. Dies geschieht durch die von der Rhythmik-Pädagogin gespielte improvisierte Musik, durch welche zum Beispiel ein Frage-Antwort-Muster zwischen dem Kind und der Pädagogin entsteht und diese dadurch in Interaktion kommen. Zudem können durch die improvisierte Musik auch verschiedene Bewegungen ausgelöst, gefördert und differenziert werden. Die Musik ist also das Mittel und die Bewegung das Ziel (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 91-93).

Die zweite Zielsetzung meint wiederum, dass Bewegung das Mittel und Musik das Ziel ist. Hierbei geht es um die Musikförderung bzw. Musikerziehung, welche durch körperliche Bewegung und körperlichem Ausdruck sichtbar gemacht werden. Das heißt, dass musikalische Motive und Strukturen durch die Bewegung dargestellt und erfahrbar gemacht werden (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 91-93).

Wie weiter oben schon beschrieben ist jedoch der Rhythmus das Medium, welches die Musik und Bewegung verbindet (vgl. Danuser-Zogg, 2019, S. 13). Somit lassen sich Musik und Bewegung als dritte Zielsetzung in einer ganzheitlichen und individuellen Entwicklungsförderung ebenso gut einsetzen (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 91-93).

2.2.6 Einsatzbereiche der Rhythmik

Bei der Rhythmik können grundsätzlich fünf verschiedene Einsatzbereiche unterschieden werden: die Bewegung, Wahrnehmung, soziale Interaktion, Gestaltung sowie der verbale und nonverbale Ausdruck. Wobei diese nicht voneinander getrennt betrachtet werden, da diese zueinander in Beziehung stehen. Jedes Thema oder jede Handlung kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden und beinhaltet wiederum in gewisser Weise alle diese Bereiche. Natürlich ist es auch möglich, die Rhythmik im Hinblick auf ein Ziel entsprechend einem Einsatzbereich zu verwenden. Dann steht das Verfolgen eines Ziels im Vordergrund, wobei die Aufgabe dennoch im Hinblick auf andere Ziele betrachtet werden kann (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 98-100).

Einen Rhythmus schlagen kann etwas Motorisches sein, wie zum Beispiel das Patschen der Hände auf die Beine. Heißt die Aufgabenstellung jedoch, dass auf die eigenen Beine und

abwechselnd auch auf die Beine des Nachbarn geklatscht werden soll, so verleiht es der Handlung etwas Soziales und die Menschen treten zueinander in Beziehung. Fragen könnten sein: „Mit welcher Schlagkraft darf ich dem Gegenüber auf die Beine patschen? Wo genau auf den Beinen darf ich patschen und wo nicht?“. Die anfangs als äussere, sichtbar gemachte Bewegung tritt somit als Hauptziel in den Hintergrund und das Ziel des Beziehungsaspekts wird verfolgt. Zudem verursacht das Patschen auf die Beine Geräusche. Es könnte als ein weiteres Ziel darauf geachtet werden, welche akustischen Geräusche dieses Patschen verursacht und somit befindet man sich im Bereich der Wahrnehmung. Wie man sieht, lässt sich dieser Wechsel der Perspektiven auf fast alle Themen anwenden. Deshalb kann gesagt werden, dass in der Rhythmik mit einer mehrperspektivischen Sichtweise gearbeitet wird. Eine Lehrperson kann sich nun entweder exakt auf einen Bereich fokussieren und diesen behandeln oder aber einen Beanspruchungswechsel vollziehen, indem man bei der Bearbeitung eines Themas mehrere Perspektiven anspricht. Durch die Beanspruchung mehrerer Sinne kann dies die Motivation, das Interesse und die Aufmerksamkeit steigern (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 98-100).

Im Folgenden werden diese verschiedenen Bereiche beziehungsweise Perspektiven vorgestellt.

2.2.6.1 Bewegung

Die Bewegung ist neben der Musik das zentrale Element der Rhythmik. Ihr werden die Gesamtmotorik, Grob- und Feinmotorik, sowie die Koordination zugeschrieben. Im Falle der Rhythmik ist sie nicht nur Ziel sondern auch Mittel zur Erreichung anderer Ziele. Durch die Bewegung erweitert sich einerseits die Körpererfahrung des Menschen (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 103). Andererseits kann durch rhythmische Körperbewegungen ebenso Einfluss auf den seelischen sowie auch kognitiven Zustand des Menschen genommen werden (vgl. Heinmann, 1989, S. 267-269). Bewegung ist deshalb sehr komplex und geschieht nie ohne Grund. Sie ist für jegliche Entwicklung und Handlung verantwortlich und ebenso unterschiedlich interpretierbar (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 103). Dies zeigt sich sehr gut bei Emotionen, welche sich in körperlichen Aktionen ausdrücken. Bewegt man seine Mundwinkel nach oben, könnte dies wohl bedeuten, dass man lacht und glücklich ist. Bewegt man seine Mundwinkel nach unten, könnte es bedeuten, dass man traurig ist. Vor allem für Kinder mit Hörverlust kann es sehr wichtig sein, zu erkennen, wann welche Bewegung welche Bedeutung

hat oder zumindest oft in dieser Art auftritt. Denn Bewegungen können je nach Person wiederum unterschiedlich interpretiert werden. Deshalb steht die Bewegung auch immer in Zusammenhang mit der Beziehung, denn durch eine Bewegung können Menschen sich ausdrücken und geben Aufschluss darüber, wie sie weiter vorgehen werden. Somit ist Bewegung auch ein Kommunikationsmittel, kann aber auch nur funktionale oder gestalterische Aspekte beinhalten (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 103).

2.2.6.2 *Wahrnehmung*

Durch die Verknüpfung von Wahrnehmung und Bewegung ist es dem Menschen erst möglich, sich die Wirklichkeit der Umwelt zu erschliessen. Über Reize oder Objekte, wie zum Beispiel einen Ton oder Watte, wird intentional wahrgenommen und innerlich wie auch äusserlich bewertet. Das heisst, dass ein Mensch einerseits bewertet, wie es sich bei ihm im Inneren anfühlt, jedoch lässt sich beim Menschen auch äusserlich erkennen, wie er dies wahrgenommen hat. Im Falle der Watte würde der Mensch diese vielleicht als angenehm weich empfinden, dies in einem Lächeln äussern und sie nochmals anfassen. Oder auf Zurufe einer Person erfolgt eine mögliche Bewegung in dessen Position. Diese Person zeigt also ein Verhalten beziehungsweise eine äusserlich sichtbare Bewegung auf (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S.102-103).

In der Rhythmik werden vier verschiedene Wahrnehmungskanäle angesprochen, nämlich die taktile, kinästhetische, visuelle und akustische Wahrnehmung. Je nachdem, welches therapeutische Ziel verfolgt wird, kann man sich auch hier auf nur einen Wahrnehmungskanal festlegen, jedoch muss man sich dessen bewusst sein, dass immer alle Sinne beteiligt sind, denn alle Sinne können miteinander verknüpft werden. Am Beispiel des Kontaktes mit der Watte heisst dies, dass diese sowohl gefühlt, gesehen, sowie durch das Reiben der Watte eventuell auch ein Geräusch wahrgenommen werden kann. Dies wird neurologisch in den Nervenbahnen verarbeitet und im Gehirn zusammen mit den anderen Sinnesmodalitäten verschaltet. Es führt schlussendlich dazu, dass die Person danach entsprechend reagiert und etwas wahrgenommen wurde.

Dies zeigt auf, dass sich durch die Schulung der Sinne die Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern lassen (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S.102-103).

2.2.6.3 Soziale Interaktion

Wenn wir in Bewegung sind und unseren Körper wahrnehmen, so befinden wir uns immer in einer Beziehung zu anderen Menschen, zur Umwelt, jedoch aber auch zu uns selbst. Durch Rückmeldung von anderen Menschen oder der Umwelt können Menschen sich selbst wahrnehmen, lernen dadurch aber auch andere Personen sowie ihre Umwelt einzuschätzen. „Lernen findet immer in einem sozialen Kontext statt“ (Thaler-Battistini, 2019, S. 101). Die Beziehungsgestaltung und die Begegnungen zwischen Menschen sind im therapeutischen sowie pädagogischen Kontext sehr wichtig, denn sie sind die Basis für alle Lernprozesse.

Je nachdem wie wir nun unsere Umwelt individuell wahrnehmen, geschehen andere Bewertungen und unterschiedliche Reaktionen. Aus diesem Grund ist bei der Kommunikation, sei es verbal oder nonverbal, grosse Vorsicht geboten. Denn manchmal kann es durch nicht übereinstimmende verbale und nonverbale Ausdrucksweisen zu Missverständnissen führen, die Beziehung beeinträchtigen, wie auch Lernprozesse verhindern. In einer Gruppe, wie zum Beispiel einer Schulklasse, kennen sich die Kinder anfangs oft noch nicht und sind willkürlich zu dieser Gruppe zusammengeschlossen worden. Um optimale Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen und Lernprozesse anregen zu können, müssen alle Beteiligten zuerst eine Beziehung zueinander aufbauen und sich kennenlernen. In der Rhythmik kann dies durch die Bewegung und die Wahrnehmung erreicht werden (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 100-102).

2.2.6.4 Gestaltung

Bei der Gestaltung geht es darum, dem Menschen zu ermöglichen, sich selbst auszudrücken, sei es mit oder ohne thematische Vorgabe. Deshalb kann es sein, dass nicht jede Lektion genau planbar ist und die Therapeutin flexibel sein muss. Denn auch die Gestaltung sollte nicht nur Mittel, sondern Ziel selbst sein (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 103-104).

2.2.6.5 Verbaler und nonverbaler Ausdruck

Durch verbale und nonverbale Kommunikation kann sich der Mensch ausdrücken und andere damit wahrnehmen. Verbale Kommunikation ist die geschriebene und gesprochene Sprache. Nonverbale Kommunikation ist die Bewegung, Haltung, Mimik, Gestik, Blicke, Laute und Sprachmelodie. Durch das Singen, Sprechen, Differenzieren der Sprache, die Körperhaltung und Bewegung können in der Rhythmik Ausdrucksmöglichkeiten und Ausdrucksqualitäten

gefördert werden. Dadurch kann wiederum Einfluss auf die sozialen Fertigkeiten genommen werden, denn die nonverbale und verbale Kommunikation beeinflusst massgeblich die Beziehung zu anderen Menschen. Das Üben verschiedener Ausdrucksmöglichkeiten kann ermöglichen, dass der Ausdruck anderer Menschen besser verstanden werden kann und ebenso gelernt wird, wie man sich besser auszudrückt (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 104).

2.3 Body Percussion als Teilbereich der Rhythmik

Body Percussion wird als Teilbereich der Rhythmik angesehen, da die gleichen Grundprinzipien verwendet werden. Das Ziel beider ist, durch die rhythmische Aktivität des Körpers Einfluss auf die Psyche des Menschen zu nehmen. Da man weiss, dass der Rhythmus dem Menschen und der Natur zu Grunde liegt, kann der Mensch durch den Rhythmus oder eben die Body Percussion seine inneren Emotionen ausdrücken und in Interaktion mit anderen Menschen kommen. Es reflektiert sozusagen die inneren Gefühle des Menschen (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1173-1174). Im Weiteren wird erklärt, was Body Percussion ist, wie sie sich entwickelt hat und in welchen Bereichen diese angewendet wird.

2.3.1 Definition Body Percussion

Bei der Body Percussion werden Körperteile in jeglichen Formen bewegt und geschlagen, um damit verschiedene Arten von Körperklängen zu erzeugen. Zum Beispiel wird mit den Händen auf die Beine geschlagen oder mit den Füßen auf den Boden gestampft. Die Body Percussion wird oftmals für pädagogische und therapeutische Zwecke verwendet (vgl. Naranjo, 2013, S. 443).

2.3.2 Entstehungsgeschichte der Body Percussion

In vielen Kulturen galt Tanz und Musik als untrennbar. Vor allem in Europa im Mittelalter, in der Renaissance und dem Barock wurde Tanz und Musik in die Erziehung des Adels und später der Oberschicht miteinbezogen. Die Monarchen beherrschten den Tanz sehr gut. Um ebenso an festlichen Aktivitäten teilnehmen zu können, versuchten die Adligen die Sitten und Gebräuche der Monarchen zu kopieren und nachzuahmen, wobei eine eigene Erziehungsdisziplin entstand (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

Bei vielen dieser Tänze, wie zum Beispiel beim Klatschwalzer aus Österreich oder dem Flamenco aus Spanien, wurde die Body Percussion bereits eingesetzt. Dabei ist der Körperklang stets präsent und wird in den Tanz miteinbezogen. Somit kann man sagen, dass Body Percussion bis ins Mittelalter zurückgeht und noch heute in verschiedenen Tänzen integriert ist (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

Es war der Schweizer Komponist und Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), der als erster Tanz und Musik in der Grundausbildung der Musiker vereinte. Auf einfache Weise begann Jaques-Dalcroze Body Percussion ohne wirkliche Absicht durch Händeklatschen, Klatschen auf die Beine und Stampfen einzusetzen. Sein Hauptziel war jedoch, Übungen durchzuführen, mit welchen man die akustische Wahrnehmung und die musikalischen Fertigkeiten der Kinder verstärken und verbessern konnte. Anhänger von Jaques-Dalcrozés Theorie erweiterten seine Methode. Komponist und Musikpädagoge Carl Orff (1895-1982), ein Schüler von Jaques-Dalcroze schuf besondere Aktivitäten, bei denen er das gesprochene Wort mit dem Körperklang kombinierte und somit Musik, Bewegung und Sprache vereinte. Noch heute wird Body Percussion nach der Orff-Methode verwendet (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

2.3.3 Mittel der Body Percussion

Body Percussion ist eine Mischung aus Musik- und Tanztherapie. Die Body Percussion entnimmt der Theorie der Musiktherapie, dass es einen Zusammenhang zwischen Musik und Emotion durch die Verwendung von Klang, Melodie und Percussion gibt. Durch die Tanztherapie gelangt die Body Percussion zur Einsicht, dass eine Verbindung zwischen Bewegung und Emotion besteht und bedient sich dem Tanz, der Bewegung und der Choreografie. Beide Therapien erzielten grosse Erfolge in der Verwendung von Musik und Tanz in Bezug auf die Verbesserung und Stärkung der Physis und Psyche des Menschen, welche wissenschaftlich belegt sind (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172). Auf diese wird in dieser Bachelorarbeit jedoch nicht eingegangen, da dies den Rahmen sprengen würde.

Bei der Body Percussion, wie das Wort schon beschreibt, wird also mit dem Körper gearbeitet. Er ist das Musikinstrument selbst, mit welchem man Rhythmen schlagen kann. Dadurch verbindet er die Musik mit der Bewegung und gleichzeitig ermöglicht die Body Percussion dadurch auch soziale Begegnungen. Das Mittel der Body Percussion ist deshalb nur der Körper

und der Rhythmus selbst. Durch den Körper und die Stimme wird es dem Menschen möglich, seine Gefühle überhaupt erst auszudrücken. Aus diesem Grund können alle Instrumente als eine Erweiterung des Körpers gesehen werden, da der Körper bzw. der Mensch zuerst bestanden hat. Egal ob es eine Melodie ist oder nur ein Schrei, der Mensch kann seine Gefühle dadurch äusserlich ausdrücken. Deshalb versteht sich der Körper als Musikinstrument, welcher verschiedene Formen der Körperklänge produzieren kann. Es gibt diverse Varianten, wie man seinen Körper für die Percussion gebrauchen kann. Die meistgebrauchten Körperteile sind die Hände, Füße, Oberschenkel und die Brust. Es kann in die Hände geklatscht, auf den Boden gestampft, auf die Oberschenkel gepatscht, mit den Fingern geschnipst und auf die Brust geschlagen werden. Die BAPNE Methode verwendet zusätzlich Objekte, wie zum Beispiel Stühle, Dosen, Besen oder andere geeignete Utensilien und es werden andere Personen in die Aktivität miteinbezogen (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1174). BAPNE, was abgekürzt für die Disziplinen Biomechanik, Anatomie, Psychologie, Neurowissenschaft und Ethnomusikologie steht und auf diesen aufbaut, wird als therapeutische Body Percussion verstanden. Das Ziel der BAPNE Methode ist, die multiplen Intelligenzen durch Body Percussion zu fördern (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172). Der Psychologe Howard Gardener (1999), der die Theorie der multiplen Intelligenzen aufstellte, war der Meinung, dass jedes Individuum acht oder mehr autonome Intelligenzen besitzt und diese dazu verwendet, sich lebensrelevanten Aufgaben zu stellen. Zu den acht Intelligenzen gehören die sprachliche Intelligenz, logisch-mathematische Intelligenz, räumliche Intelligenz, musikalische Intelligenz, körperlich-kinästhetische Intelligenz, naturalistische Intelligenz, interpersonelle Intelligenz und intrapersonale Intelligenz (vgl. Davis, Christodoulou, Seider&Gardner, 1987, S. 485). Dies wird jedoch in dieser Bachelorarbeit nicht berücksichtigt.

Es geht in der vorliegenden Arbeit vor allem um die Percussion mit dem eigenen Körper, jedoch aber auch in Kontakt mit anderen Menschen. Deshalb wird von der BAPNE Methode übernommen, dass Body Percussion auch am Körper der Mitmenschen angewendet wird (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1174).

Denn der Mensch hat das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und sozialen Beziehungen. Er geht Beziehungen ein und separiert sich wieder. Zudem sind Menschen fähig, ihren Mitmenschen Gefühle mitzuteilen und Ideen auszutauschen. Es führt zu einer gewissen Verpflichtung gegenüber dem anderen Menschen. Deshalb sind die Interaktion und der Kontakt mit anderen Menschen sehr wichtig, damit dieses Bedürfnis gestillt werden und der

Mensch sich ausdrücken kann. Die Body Percussion ermöglicht viele verschiedene Möglichkeiten der Interaktion. Dies geschieht über Augenkontakt, durch die Hände, über die Füße und die Sprache (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1174-1175).

2.3.4 Einsatzbereiche der therapeutischen Body Percussion

Body Percussion kann in drei verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Einerseits nimmt sie Einfluss auf den Körper. Denn durch die Body Percussion lernt der Mensch seinen Körper durch die Berührungen besser kennen, kann ihn besser kontrollieren und die Muskeln werden ebenso trainiert. Zudem arbeitet man dabei an der Koordination und der Balance. Andererseits hat sie aber auch positive Auswirkungen auf die Psyche, denn Body Percussion erhöht die Konzentration, verbessert die Wahrnehmung und trainiert das Gedächtnis. Zudem kommen Menschen durch Body Percussion in Kontakt zueinander. Es können Beziehungen aufgebaut bzw. Begegnungen eingegangen werden. Durch spielerische Art verringert sich dabei die Angst vor sozialen Interaktionen.

Wird der Mensch im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich gestärkt, so hat dies ebenso positive Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Kommunikation mit anderen (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172).

2.4 Psychomotoriktherapie

Im folgenden Kapitel soll versucht werden, die Psychomotorik als solches sowie die Psychomotoriktherapie im Sinne eines pädagogisch-therapeutischen Konzepts (vgl. Zimmer, 2012, S. 21) zu definieren. Dies ist jedoch nicht einfach, da es für die Psychomotorik, wie eben auch für den Rhythmus, nicht nur eine Definition gibt und sich die Psychomotoriktherapie als sehr vielfältig erweist (vgl. Fischer, 2019, S. 22-25). Es wird ebenso der Ursprung der Psychomotoriktherapie aufgezeigt und anschliessend beschrieben, welche Mittel die Psychomotoriktherapie verwendet und in welchen Bereichen sie einsetzbar ist.

2.4.1 Definition Psychomotorik

Wenn man das Wort „Psychomotorik“ analysiert, so setzt sich der Begriff aus den Wörtern „Psyche“ und „Motorik“ zusammen. Die Psyche beschreibt kognitive, motivationale und

emotionale Aspekte. Die Motorik beschreibt jegliche grob- sowie feinmotorischen Bewegungshandlungen. Die Psychomotorik wird in Folge als „Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse“ (Zimmer, 2012, S. 21) verstanden und steht in einer gegenseitigen Wechselwirkung. Wenn wir in Bewegung sind, so sind immer auch psychisch-geistige Prozesse daran beteiligt und umgekehrt (vgl. Zimmer, 2012, S. 21). Somit kann gesagt werden, dass „Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder emotionaler Prozesse“ (Zimmer, 2012, S. 21) gar nicht stattfinden kann und nur diese Kombination dem Menschen ermöglicht, sich auszudrücken. Im Laufe der Zeit entstand aus diesem Wissen ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, die Psychomotoriktherapie, welches eben diese Wechselwirkung für sich nutzt und vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt wird. Ebenso wird durch diese Erkenntnis der Wechselwirkung von körperlich-motorischen und psychisch-geistigen Prozessen das Kind in der Psychomotoriktherapie unter einem gesamtheitlichen Aspekt betrachtet, da immer der ganze Mensch daran beteiligt ist. Um eine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen und auf dessen Psyche einwirken zu können, werden diese über die Bewegung in ihrer Gesamtentwicklung unterstützt. Dies bedeutet nicht nur, dass die Kinder und Jugendlichen motorisch gefördert werden, sondern die Bewegungserfahrungen ebenso ihr Selbstvertrauen stärken (vgl. Zimmer, 2012, S. 21-22).

2.4.2 Ursprung der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie hat ihren Ursprung in der Praxis. In Anlehnung an die Leibeserziehung, Gymnastikbewegung, der Sinnes- und Bewegungsschulung und eben auch der rhythmischen Erziehung entstanden erste Konzepte des psychomotorischen Wirkens. Bereits der französische Arzt Jean Itard (1774-1838) fand heraus, dass man durch die isolierte Stimulation der Sinne einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern nehmen kann und entwickelte somit gezielte Übungen zur Förderung der Sinne und der geistigen Fähigkeiten. Der französische Arzt Édouard Seguin (1812-1880) erweiterte diese Erkenntnis mit speziellen Übungen zur Schulung von Nerven, Muskeln und Sinne, um den Intellekt und den Willen des Kindes zu fördern. Die Reformpädagogin Maria Montessori (1870-1952) entwickelte auf der Grundlage der beiden französischen Ärzte ein Erziehungskonzept, wobei Montessori die Förderung der Sinne und Bewegung, sowie die Selbsttätigkeit und das eigene Erleben des Kindes als wichtig erachtete. Der Begründer der deutschen Psychomotoriktherapie Ernst J. Kiphard (ab 1950) nahm alle diese Einflüsse auf, integrierte sie zu einem Ganzen und

konzipierte somit die psychomotorische Übungsbehandlung, die für die Förderung motorisch beeinträchtigter Kinder eingesetzt wurde und sich nach seinen Vorgaben verbreitete. Durch die Feststellung, dass viele Kinder in ihrer Wahrnehmung und Bewegung Entwicklungsdefizite aufwiesen, versuchte Kiphard (1923-2010) den Kindern die Chance zu ermöglichen, diese Entwicklungsprozesse selbst nachzuholen. Die Verbindung von Wahrnehmung, Bewegen, Denken und Erleben wurde dabei ins Zentrum der praktischen Arbeit gestellt und das Kind wurde als Ganzes betrachtet. Dies war der Ursprung der Psychomotoriktherapie (vgl. Fischer, 2019, S. 11-13).

Kiphard ging dabei eher nach der funktionalen Perspektive vor, welche die Bewegung als eine Funktion betrachtet und sie in diesem Sinne fördert. Dieser Ansatz kann mit der medizinischen Sichtweise verglichen werden, bei welcher eine Ursache diagnostiziert, eine Therapie indiziert und durchgeführt und eine Erfolgskontrolle gemacht wird. Im Laufe der Zeit entwickelten sich jedoch drei weitere Perspektiven, wie man das Kind fördern kann.

Die erkenntnisstrukturierende/kompetenzorientierte Perspektive geht davon aus, dass sich durch Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster Handlungsabläufe besser strukturieren und in die Wahrnehmung integrieren lassen. Das Kind fühlt sich dadurch kompetenter. Es wird als Subjekt wahrgenommen und in seinem Bewegungserleben und dem sozial-emotionalen Erleben gefördert. Die Stärkung eines positiven Selbstkonzepts durch das Erleben der Selbstwirksamkeit durch die zugetragene Handlungsfähigkeit in gewissen Problemlösesituationen ist ein wichtiger Bestandteil dieses Ansatzes. Der Ansatz geht nach der nichtdirektiven (ab 1983 personenzentrierten) Spieltherapie vor (vgl. Fischer, 2019, S. 22-25), welche auf den Psychologen Carl R. Rogers (1902-1987) zurückzuführen ist und besagt, dass das Individuum im Mittelpunkt der Beratung steht (vgl. Weinberger, 2015, S. 30-31). Rogers (1959/1991) fand heraus, dass „jedem Menschen [ein] Bedürfnis nach konstruktiver Veränderung und Selbstverwirklichung“ (Weinberger, 2015, S. 31) innewohnt. Durch ein bestimmtes Beziehungsangebot seitens des Beraters, soll das Individuum selbstgesteuert seine Einstellungs- und Verhaltensänderungen entwickeln können (vgl. Weinberger, 2015, S. 31).

Beim verstehenden Ansatz steht das Verstehen der Themen der Kinder im Fokus. Es werden Bewegungs- und Spielsituationen erzeugt, die die Wirklichkeit nachspielen und damit Situationen des realen Lebens thematisieren. Dies geschieht jeweils in einem Dialog.

Die ökologisch-systemische Perspektive betrachtet das Kind als ein Individuum im Zusammenhang mit seiner Umwelt. Die Bewegung findet deshalb im sozialen Kontext statt und wird anhand dessen beurteilt. Somit kann eine gezielte, auf die spezifischen Umweltbedingungen abgestimmte Förderung ermöglicht werden.

Diese Perspektiven zeigen getrennt die Entwicklung der Psychomotoriktherapie auf, werden jedoch nicht abgespaltet voneinander betrachtet. In der Praxis wird heute nach einer mehrdimensionalen Perspektive vorgegangen (vgl. Fischer, 2019, S. 22-25).

2.4.3 Mittel der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie betrachtet das Kind als Ganzes und möchte es in diesem Sinne fördern. Deshalb ist die Bewegung das Haupteinsatzmittel der Psychomotoriktherapie, welches eine elementare Ausdrucksform des Kindes ist. Durch die in der Therapie angebotenen Bewegungsübungen werden dem Kind Körper- und Selbsterfahrungen, Materialerfahrungen, sowie soziale Erfahrungen ermöglicht. Somit wird es immer auch in seiner Wahrnehmung gefördert und es kann sich dadurch als selbstwirksam und einer Gruppe zugehörig erleben. Dadurch kann ebenso das Selbstkonzept positiv beeinflusst werden. Die Bewegungsangebote werden dem Kind motivierend und spannend angeboten, sodass es gar nicht merkt, dass es sich in einem Übungsprozess befindet (vgl. Zimmer, 2012, S. 22-25).

Zudem ist das Spiel ein weiteres Mittel, um die Konflikte des Kindes im Inneren aufzuarbeiten und auf das Äussere zu spiegeln. Dabei wird von den Kindern oft Vergangenes, Erlebtes aus der Realität im Spiel nachgespielt und es kann an diesen Themen gearbeitet werden, sofern man die Probleme in der bisherigen Lebensgeschichte des Kindes kennt. Das Spiel bietet jedoch auch die Möglichkeit, Handlungsalternativen auszuprobieren und diese auf die Realität zu übertragen (vgl. Zimmer, 2012, S. 80-82).

Die Psychomotoriktherapie findet in der Regel in einem Bewegungsraum statt, der mit psychomotorischen Geräten und Materialien ausgestattet ist, mit dem Zweck die Kinder dadurch noch mehr zur Bewegung zu motivieren. Diese sind jedoch nicht zwingend notwendig. Der Raum sollte jedoch eine angemessene Grösse haben, damit die Kinder sich darin gut bewegen können. Meist gibt es an der Wand Vorrichtungen, um schaukelnde oder schwingende Geräte anzubringen. Die Psychomotoriktherapie kann jedoch auch draussen im Wald, auf einem Spielplatz oder einer Wiese stattfinden. Diese Aussenräume bieten ebenso

viele Möglichkeiten, die der Förderung von Wahrnehmung und Bewegung dienen (vgl. Zimmer, 2012, S. 144-148).

2.4.4 Einsatzbereiche der Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie kann vom Frühbereich bis zur Sekundarstufe eingesetzt werden, wobei das Hauptklientel von der Kindergartenstufe bis zur 4. Klasse reicht. Das Kind wird hauptsächlich in den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung und dem sozial-emotionalen Bereich gefördert. Dabei wird das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit betrachtet und gefördert und das Umfeld stark miteinbezogen. Durch die Förderung dieser Bereiche erlernt das Kind Handlungsmöglichkeiten und wird befähigt, sich sozialen Aufgaben stellen zu können (vgl. Zimmer, 2012, S. 38-39).

2.5 Wichtigkeit der Body Percussion für die Psychomotoriktherapie

Wie bereits erwähnt, hatte die Rhythmik einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der psychomotorischen Arbeit und es sind viele Parallelen sichtbar. Durch Rhythmen sollen die Bewegungen der Kinder ganzheitlich wahrgenommen und gefördert werden. Auch Kiphard (1923-2010) hat seine Entwicklungsförderung durch rhythmisch-musikalische Elemente erweitert (vgl. Fischer, 2019, S. 13). Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Body Percussion und der Psychomotoriktherapie bestehen.

2.5.1 Vergleich Body Percussion und Psychomotoriktherapie

Psychomotorik sowie Body Percussion werden beide zu pädagogisch-therapeutischen Zwecken verwendet. Die Psychomotorik ist eine Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse und nutzt diese Wechselwirkung, um das Kind ganzheitlich betrachten und fördern zu können (vgl. Zimmer, 2012, S. 21). Bei der Body Percussion werden durch die Bewegung und das Schlagen von Körperteilen verschiedene Arten von Körperklängen erzeugt und dadurch kann die Musik mit Bewegung und Sprache vereint werden (vgl. Naranjo, 2013, S. 443, 445). Da wie Zimmer (2012) beschrieb, „Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder emotionaler Prozesse“ (S. 21) gar nicht stattfinden kann,

bedeutet dies, dass bei der Body Percussion ebenso eine Wechselwirkung zwischen körperlich-motorischen und psychisch-geistigen Prozessen bestehen muss.

Zudem sind beide pädagogisch-therapeutischen Konzepte aus der Praxis entstanden. Beide haben das Ziel, dass Kinder in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit gefördert werden und diese verbessert wird. Die Psychomotorik entstand jedoch aus verschiedenen Bereichen heraus. Sie hat ihren Ursprung in der Leibeserziehung, Gymnastikbewegung, der Sinnes- und Bewegungsschulung und ebenso der Rhythmik. Aus all diesen Einflüssen konzipierte Kiphard die psychomotorische Übungsbehandlung und integrierte sie zu einem Ganzen, um beeinträchtigte Kinder im motorischen Bereich zu fördern und liess sie so Entwicklungsprozesse selbst nachholen. Dabei wurde die Verbindung von Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Erleben ins Zentrum der praktischen Arbeit gestellt und es entstand eine mehrdimensionale Perspektive (vgl. Fischer, 2019, S. 11-13, 22-25).

Body Percussion hat ihren Ursprung bereits im Mittelalter, worauf später aus Tanz und Musik eine eigene Erziehungsdisziplin geschaffen wurde. Dieses Prinzip nahm der Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze auf, vereinte Musik und Tanz und begann auf einfache Weise Body Percussion durch Händeklatschen, Klatschen auf die Beine und Stampfen einzusetzen. Sein Hauptziel war es jedoch Übungen durchzuführen, mit welchen man die akustische Wahrnehmung und die musikalischen Fertigkeiten der Kinder verstärken und verbessern konnte. Später kam durch die Orff'sche Methode die Sprache dazu (vgl. Naranjo, 2013, S. 445). Psychomotorik (vgl. Zimmer, 2012, S. 38-39) sowie Body Percussion (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172) können im Bereich der Wahrnehmungsschulung, Bewegungsförderung und dem sozial-emotionalen, psychischen Bereich eingesetzt werden und haben somit einen gesamtheitlichen Einfluss auf den menschlichen Körper.

3 METHODEN

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, in welcher die Praxistauglichkeit und die Einsatzmöglichkeiten von Body Percussion in der Psychomotoriktherapie bei Kindern untersucht wird. Mittels eines Übungshefts wurden zehn verschiedene Body Percussion Übungen auf ihren Einsatz und die Durchführbarkeit in der Psychomotoriktherapie getestet.

Es handelt sich hierbei nicht um eine breit angelegte Studie, sondern eine erste Evaluation. Der Hauptanspruch dieser Arbeit besteht in der Beantwortung der Frage, ob und in welcher Form die Body Percussion in der Psychomotoriktherapie bei Kindern einsetzbar ist. Deshalb wurde eine kleine Stichprobe gewählt und einzelne Psychomotoriktherapeutinnen aus verschiedenen Therapiestellen im Kanton Luzern wurden angefragt. Fünf Therapeutinnen aus vier verschiedenen Therapiestellen bestätigten die Teilnahme am Projekt. Danach wurde die Auswahl der Body Percussion Übungen auf der Basis der vorangegangenen Literaturrecherche getroffen und einige Übungen wurden selbst konzipiert. Anschliessend wurde das gesamte Übungsheft und Videos zum vereinfachten Erlernen der Body Percussion Übungen sowie der Fragebogen zur anschliessenden Ergebnisanalyse erstellt.

Anhand eines gemischten quantitativen-qualitativen Fragebogens hielten die Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse der Erprobung schriftlich fest. Zusätzlich zu den fünf Teilnehmerinnen gab eine weitere Therapeutin, welche die Stelle mit einer Teilnehmerin teilt, ein qualitatives Feedback. Alle Ergebnisse wurden anschliessend in einer Excel-Tabelle ausgewertet und in dieser Arbeit diskutiert.

Abgestützt auf ausgewählte, wissenschaftliche Literatur wurden die Praxistauglichkeit und die Einsatzmöglichkeiten erfasst und in Zusammenhang mit dem Übungsheft gebracht.

3.1 Auswahl der Body Percussion Übungen

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie die Body Percussion Übungen schrittweise ausgewählt und erstellt wurden.

3.1.1 Ideensammlung und Entscheidung für bestimmte Übungen

Die Bücher „Bum Bum Clap“ (vgl. Filz&Höber, 2016) und „Body Hits für Kids“ (vgl. Filz&Höber, 2019) lieferten die Ideen zur Erstellung der Body Percussion Übungen für das Übungsheft. Die Entscheidung aus den Büchern von Filz und Höber (2016) und Filz und Höber (2019) eine Auswahl der Übungen zu treffen und die Ideensammlung zu erstellen, wurde durch die einfache Tabellennotation und die Einfachheit der zu erlernenden Übungen beeinflusst, die darin verwendet werden. Denn das Ziel dieser Arbeit ist, musikalische Themen mit der Psychomotoriktherapie verknüpfen zu können. Deshalb sollten die Body Percussion Übungen als Interventionsmethode möglichst einfach einzusetzen sein. Zusätzlich wurden vor allem Übungen ausgewählt und erstellt, die möglichst ganzheitlich die Bereiche der Psychomotorik ansprechen und diese fördern. Wie Heinmann (1989) beschrieb, ist der Rhythmus ein ganzheitliches Prinzip mit Einfluss auf Körper, Geist und Seele (vgl. Heinmann, 1989, S. 268). Rhythmus kann bewirken, dass die Sensorik stimuliert wird und so spontane körperliche Reaktionen ausgelöst werden. Dadurch ist die Wahrnehmung (sensorischer Input) an diesem Prozess beteiligt (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 469). Der Rhythmus kann ebenso einen Einfluss auf soziale Prozesse haben (vgl. Bruhn, 2009, S. 467). Zimmer (2012) meint zudem, dass ein Bewegungsimpuls immer in Zusammenhang mit psychischen oder emotionalen Prozessen stattfindet und deshalb eine Wechselwirkung dessen bestehen muss (vgl. Zimmer, 2012, S. 21). Das Fazit daraus: Rhythmus beeinflusst mehrere Bereiche. Die Rhythmik geht deshalb nach einer mehrperspektivischen Sichtweise vor (vgl. Kapitel 2.2.6). Da die Body Percussion ein Teilbereich der Rhythmik ist, kann vieles davon auch auf die Body Percussion übertragen werden. Die Body Percussion nimmt Einfluss auf den Körper durch Berührungen, Koordination sowie Muskelbeanspruchung. Es erhöht die Konzentration, verbessert die Wahrnehmung und trainiert das Gedächtnis, was positive Auswirkungen auf die Psyche hat. Zudem kommt man durch Body Percussion in Kontakt zueinander, wodurch Beziehungen aufgebaut werden können. Diese Bereiche haben somit einen positiven Einfluss auf das Selbstkonzept und die Kommunikation mit anderen (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172).

Die Body Percussion wurde mit der Psychomotorik verglichen (vgl. Kapitel 2.5.1) und es wurde schnell ersichtlich, dass bei beiden Methoden der motorische, kognitive und sozial-emotionale Bereich gefördert wird. Anhand dieser Bereiche wurden schlussendlich die Body Percussion Übungen ausgewählt und darauf geachtet, dass die Übungen genau diese Bereiche fördern.

3.1.2 Erstellung eigener Body Percussion Übungen

Anhand der gefundenen Übungen konnten Einzelne direkt übernommen, ins Schweizerdeutsche übersetzt und teilweise leicht angepasst werden. Zusätzlich dazu wurden nach den bereits genannten Kriterien und nach dem Prinzip der Übungen aus den Büchern von Filz und Höber (2016) und Filz und Höber (2019) (vgl. Kapitel 3.1.1) ebenso eigene Body Percussion Übungen für das Übungsheft erstellt. Auch diese sind in Schweizerdeutsch verfasst worden, da angenommen wurde, dass es für Kinder, welche im Kanton Luzern die Psychomotoriktherapie besuchen, einfacher sein wird, schweizerdeutsche Verse, anstatt hochdeutsche Verse zu erlernen.

3.2 Erstellung des Übungshefts

Einleitend wurde anhand geeigneter Literatur ein Theorieteil der Body Percussion erstellt, um den Probandinnen das Thema vorzustellen. Anschliessend wurde abgestützt auf die Literatur von Filz und Höber (2016) und Filz und Höber (2019) erklärt, wie die Body Percussion Übungen zu erlernen und diese anzuwenden sind. Dabei wurde jeweils jeder Körperklang mit einer Abkürzung dargestellt (z.B. Kl für Flachhand-Klatscher) und mit selbst erstellten Bildern ersichtlich gemacht, wie diese auszuführen sind. Ebenso wurde erklärt, wie zusätzliche Bewegungen ausgeführt werden und wie die Body Percussion notiert wird. Zur besseren Übersicht wurde eine Tabelle erstellt, wo ersichtlich wird, welche Übung für welchen Teilaspekt der Psychomotoriktherapie einsetzbar ist (vgl. Kapitel 11, Anhang: Body Percussion Übungsheft mit Lernvideos, S. 10). Dies gestaltete sich als eher schwierig, da die Body Percussion ganzheitlich fördert und mehrere Bereiche der Motorik, der Wahrnehmung und dem Sozialen angesprochen werden. Deshalb entschied man sich für fünf Bereiche, welche durch die Body Percussion Übungen am meisten gefördert werden, um einen Überblick über diese zu erhalten. Nach der Erklärung, wie die Body Percussion Übungen am besten erarbeitet und erlernt werden, folgten die zehn Übungen.

3.3 Erstellung der Lernvideos

Beim Erstellen des Übungshefts kam der Gedanke auf, dass es für Teilnehmerinnen ohne musikalische Hintergründe schwierig sein könnte, zu verstehen, wie die Übungen zu

erarbeiten sind. Deshalb wurde zu jeder Body Percussion Übung ein Lernvideo (vgl. Kapitel 11) erstellt, damit die Übungen auch ohne die Anleitung im Heft erlernt werden können.

3.4 Planung des Fragebogens

Der Fragebogen (vgl. Kapitel 10.1 & Kapitel 10.2) wurde in Anlehnung an das Buch von Aeppli, Gasser, Gutzwiller und Tettenborn (2016) gestaltet. Folgende Inhalte sollten durch die Befragung erhoben werden:

- Lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leicht umsetzen und weshalb?
- In welchen Förderbereichen lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie gut einsetzen?
- Welche konkreten Einsatzmöglichkeiten der Body Percussion Übungen ergeben sich für die Psychomotoriktherapie?
- Welche Body Percussion Übungen sind bei den Therapeutinnen und den Kindern am beliebtesten?

Um die Auswertung möglichst einfach zu halten, wurden vorwiegend geschlossene Fragen gestellt. Durch offene Fragen zur Praxistauglichkeit und zur Umsetzung der Übungen in der Psychomotorik konnten die quantitativen Ergebnisse weiter ergänzt und die Inhalte umfangreicher erfasst werden (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 164-175). Zusätzlich dazu wurden demographische Erhebungen gemacht und nach dem Geschlecht, der Ausbildung und der Anzahl Berufsjahre gefragt, um die Stichprobe genauer definieren zu können. Ebenso kann durch die Erfassung weiterer Anregungen und Verbesserungsvorschläge eruiert werden, wie das Body Percussion Übungsheft in einer zukünftigen Arbeit oder Studie weiterentwickelt werden könnte.

3.5 Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Fragebogens

Die quantitativen Daten wurden mittels einer Excel-Tabelle erfasst und ausgewertet. Um die Daten besser auswerten zu können, wurde der sprachlichen Abstufung eine Rating-Skala von 0 – 4 zugeteilt (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 169-171). Diese genannte Zuteilung ist in *Tabelle 1* genauer aufgeführt (vgl. Tabelle 1). Zur Veranschaulichung werden die Resultate anhand von

Diagrammen dargestellt (vgl. Moser, 2015, S. 137). Die qualitativen Aussagen werden per Inhaltsanalyse nach ähnlichen inhaltlichen Aussagen zu einer Kategorie zusammengefasst und im Ergebnissteil aufgeführt. Die Ergebnisse werden anschliessend in Bezug zur Theorie analysiert und diskutiert.

Tabelle 1: Zuteilung der sprachlichen Abstufung zur Rating-Skala von 0 - 4

Rating-Skala (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 169-171)	4	3	2	1	0
Bewertung Praxistauglichkeit	Sehr gut geeignet	Eher geeignet	weder geeignet noch ungeeignet	Eher ungeeignet	ungeeignet
Bewertung Beliebtheit	Sehr beliebt	Eher beliebt	Weder beliebt noch unbeliebt	Eher unbeliebt	unbeliebt

4 ERGEBNISSE

Der Fragebogen wurde an sieben Psychomotoriktherapeutinnen aus dem Kanton Luzern abgegeben, wovon fünf zurückgegeben und ausgewertet wurden. Zusätzlich gab die Stellenpartnerin einer Teilnehmerin ein qualitatives Feedback, da sie ebenfalls das Übungsheft zur Probe erhalten hatte. Diese qualitative Rückmeldung fließt deshalb in die Auswertung mit ein.

Die Teilnehmerinnen verfügen ausnahmslos über einen Bachelorabschluss als Psychomotoriktherapeutin EDK der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Eine Therapeutin verfügt zusätzlich dazu über einen Bachelorabschluss als Lehrperson der Basisstufe. Anhand des folgenden Diagramms (vgl. Abbildung 1) ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen bereits mehr als 10 Jahre Berufserfahrung mit sich bringen.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist sehr klein, sodass die Evaluation nicht repräsentativ ist. Jedoch können die Ergebnisse als Anregung für die Weiterentwicklung dieses Body Percussion Übungsheftes für die psychomotorische Arbeit und allgemein der Body Percussion als Interventionsmethode in der Psychomotorik betrachtet werden.

Abbildung 1: Anzahl Berufsjahre

4.1 Ergebnisse zur Praxistauglichkeit der Body Percussion Übungen in der Psychomotoriktherapie

4.1.1 Quantitative Ergebnisse zur Praxistauglichkeit

Aus den quantitativen Ergebnissen zur Praxistauglichkeit der Body Percussion in der Psychomotorik (vgl. Abbildung 2) geht hervor, dass sich die Body Percussion eher bis sehr gut in der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt. Dies zeigt sich anhand des Mittelwerts, der aus den Bewertungen für die Praxistauglichkeit allgemein und der Praxistauglichkeit der einzelnen Body Percussion Übungen ermittelt wurde. Dieser Mittelwert beträgt den Wert 3.23 (eher geeignet bis sehr gut geeignet). Das Diagramm (vgl. Abbildung 2) zeigt ebenso auf, dass sich einzelne Übungen etwas besser in der Psychomotoriktherapie einsetzen lassen als andere. So zum Beispiel „Hallo, Guete Tag“, „Trommle macht üs fit!“, „Im Bärewald“, „Tim, de Frosch“ sowie „Chlini Spinne“ und „Mine Körper cha ganz vill“. Diese Übungen liegen alle über dem Mittelwert. Alle anderen Übungen liegen im Wertebereich 2 bis 3 (eher geeignet bis weder geeignet noch ungeeignet).

Abbildung 2: Praxistauglichkeit von Body Percussion Übungen

4.1.2 Qualitative Ergebnisse zur Praxistauglichkeit

Die qualitativen Aussagen der Teilnehmerinnen unterstützen die Aussage, dass sich die Body Percussion gut in der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt. Es fördere die körperliche Koordination, die Konzentration sowie das Rhythmusgefühl auf eine spielerische Art. Allerdings ist es nicht für alle Kinder gleich gut geeignet, denn das Interesse an Musik müsse vorhanden sein, damit sich die Kinder darauf einlassen und dranbleiben können. Zudem brauche es viel Zeit, um als Therapeutin diese Übungen zu verinnerlichen und einzustudieren. Auch die Kinder bräuchten eine Weile, bis sie den Rhythmus schlagen und den Vers dazu aufsagen können. Das Übungsheft sei jedoch perfekt, um sich dieses Handwerk anzueignen und die Videos wären zusätzlich eine grosse Hilfe gewesen, um die Übungen schneller einstudieren zu können. Ebenso kann dieses Heft die Therapeutin und die Kinder durch die Ideen dazu anregen, selbst kleine Reimverse oder Aktivitätsverse zu erfinden und die Kreativität wird somit geweckt. Es wird auch positiv bewertet, dass es verschiedene Varianten pro Übung gibt, sodass man länger an einer Body Percussion Übung dranbleiben und diese variieren kann. Die unterschiedlichen Themen der Übungen gäben zudem eine grosse Auswahl an Einsatzmöglichkeiten.

4.2 Ergebnisse zur Beliebtheit der Body Percussion Übungen

4.2.1 Quantitative Ergebnisse zur Beliebtheit

Anhand dieser Ergebnisse (vgl. Abbildung 3) lässt sich erkennen, dass es grosse Unterschiede in der Beliebtheit der Body Percussion Übungen gibt. Der Mittelwert mit einem Wert von 2,92 zeigt, dass die Übungen gesamthaft bei den Teilnehmerinnen und Kindern eher als beliebt bewertet werden. Nur „Gross und stark!“, „Butterfly, god jetzt hei!“, „Tier-Rhythmen“ und „Du und ich“ werden als weder beliebt noch unbeliebt bis eher beliebt (Wertebereich 2 bis 3) bewertet.

Abbildung 3: Beliebtheit von Body Percussion Übungen

4.3 Ergebnisse zur Umsetzung der Body Percussion Übungen in der Psychomotoriktherapie

Die Teilnehmerinnen beantworteten die Frage nach konkreten Förderideen für die Psychomotorik nicht direkt und nur für zwei Übungen spezifisch. Deshalb wird im folgenden Abschnitt sehr allgemein erläutert, wie die Body Percussion Übungen umgesetzt und in welchen Bereichen diese genutzt werden können.

Die Ergebnisse zur Umsetzung der Body Percussion Übungen in der Psychomotorik zeigen, dass sich die Übungen unterschiedlich umsetzen und in verschiedenen Bereichen einsetzen lassen. Sie eignen sich beispielsweise als Einstieg und Abschluss einer Lektion oder um in der Gruppe gemeinsam etwas zu erarbeiten und dranzubleiben. Zudem können die Übungen genutzt werden, um am Körperschema und der Körperwahrnehmung zu arbeiten sowie die Körperkoordination, das Rhythmusgefühl und die Konzentration zu trainieren. Zusätzlich könnten jeweils nach jeder Body Percussion Übung thematisch passende Bewegungssequenzen und Aufgaben dazu gestellt werden. Bei der Übung „Tier-Rhythmen“ könnten zum Beispiel grobmotorische Bewegungsspiele, wie ein Bärenparcours oder ähnliches angeboten werden. Bei der Übung „Im Bärewald“ könnten im Anschluss fein- und

grafomotorische Aufgaben gestellt werden, wie beispielweise einen Bärenwald zeichnen oder Bären aus Ton gestalten.

Zudem könnten die Übungen auch im diagnostischen Bereich eingesetzt werden, um die Körperkoordination, die Rhythmisierungsfähigkeit und das Körperschema zu erfassen.

4.4 Veränderungsvorschläge

Eine Teilnehmerin brachte ein, dass die Bewegung und die Sprache bei den Übungen „Gross und stark!“, „Butterfly, god jetzt hei!“ und „Tier-Rhythmen“ sehr komplex seien und es je nach Alter für die Kinder sehr anspruchsvoll sein kann. Zudem könnte es bei der Übung „Tier-Rhythmen“ verwirrend sein, verschiedene Tiere zum selben Rhythmus auszuwählen. Es wäre demnach von Vorteil, grössere rhythmische Unterschiede zwischen den Tieren zu gestalten. Zudem sei es für die jüngeren Kinder besser, wenn die Sprach- und Bewegungsmuster einfach sind. Bei älteren Kindern, welche die Fähigkeiten haben, eher schwierige Rhythmen zu schlagen und Sprach- und Bewegungsmuster auszuführen, sei jedoch meist das Interesse für diese Art der Bewegung nicht mehr so gross.

Es wurde zudem gewünscht, dass Schwierigkeitsgrade der Übungen angegeben werden, um mit den einfacheren Übungen starten und dann zu den schwierigeren Aufgaben wechseln zu können.

4.5 Weitere Anmerkungen

Die Übungen werden allgemein als sehr ansprechend wahrgenommen und das Material sei gut aufbereitet.

5 DISKUSSION

Im folgenden Kapitel dieser Bachelorarbeit werden die Hypothesen unter Bezugnahme zur Theorie und durch die Diskussion der Ergebnisse aus dem Ergebnisteil betrachtet und die Fragestellungen beantwortet. Die Ergebnisse werden zudem nochmals erläutert und zusammengefasst dargestellt. Abschliessend wird der gesamte Arbeitsprozess kritisch reflektiert.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen durch Diskussion der Ergebnisse

Weshalb ist Rhythmus wichtig für die Psychomotorik?

Aus dieser Fragestellung wurde folgende Hypothese abgeleitet. Unter Einbezug der Theorie kann diese Hypothese diskutiert und anschliessend die Fragestellung beantwortet werden.

Hypothese 1: Rhythmus ist das verbindende Medium von Musik und Bewegung und kann dadurch Einfluss auf diese nehmen.

Der Rhythmus ist gemäss wissenschaftlichen Quellen ein multisensorisches Phänomen. Er hat einen Einfluss auf unser ganzes Leben und kann in vielen Bereichen verwendet werden (vgl. Thaler-Battistini, 2019, S. 18-19). So eben auch in der Psychomotorik.

Da das Hauptmittel der Psychomotorik die Bewegung ist, geht es vor allem darum, den Kindern durch Bewegungsangebote Körper- und Selbsterfahrungen, Materialerfahrungen und soziale Erfahrungen zu ermöglichen, um die verpassten Entwicklungsschritte aufzuholen und das Kind in seiner Wahrnehmung zu fördern (vgl. Zimmer, 2012, S. 22-25). Auch die Musik und im Speziellen der Rhythmus als wichtiger Bestandteil der Musik kann Einfluss auf verschiedene Bereiche des Menschen nehmen, wie auf den Körper, die Seele aber auch auf den Geist (vgl. Heinmann, 1989, S. 268).

„Der musikalische Bewegungseindruck vermittelt sich vorwiegend über den Rhythmus einer Musik und bewirkt oft direkte motorische Reaktionen“ (Bruhn et al., 2009, S. 458). Damit meint Bruhn (2009), dass Musik einen Einfluss auf unseren Bewegungssinn auszuüben

vermag. Der Rhythmus ist dabei das leitende Medium, von welchem der Mensch über die Sensorik stimuliert wird und dabei körperliche Reaktionen ausgelöst werden, wodurch der Mensch in Bewegung gebracht werden kann (vgl. Bruhn et al., 2009, S. 469). Es besteht somit eine „enge multisensorische Verknüpfung zwischen Körperbewegung und auditiver Rhythmusverarbeitung“ (Bruhn et al., 2009, S. 465) und es wird vermutet, dass sich diese Verknüpfung bereits im frühen Kindesalter entwickelt. Wie Heinmann (1989) betont, erhöhen „rhythmisierte Übungen“ den Übungseffekt, da der Rhythmus auf einer wiederholenden, stetigen, gegliederten, akzentuierten Basis besteht und Wiederholungen bekanntlich den Lernprozess verstärken können (vgl. S. 279-281). Ebenso kann Rhythmus Emotionen hervorrufen und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem rhythmischen Tempo und dem motorischen und emotionalen Ausdruck des Menschen. Der Magnet-Effekt beweist dies, indem er besagt, dass Musik einen Einfluss auf psychophysiologische Prozesse hat. Das Experiment der Fische aber auch das Experiment der Techno-Partys (vgl. Kapitel 2.2.2.2) zeigt auf, dass dieser Magnet-Effekt besteht und ein äusserer Rhythmus Einfluss auf emotionale und soziale Prozesse haben kann (vgl. Bruhn, 2009, S. 467).

In Anbetracht dieser Aspekte kann die *Hypothese 1* folglich bestätigt werden. Durch diese Erkenntnisse wird klar, dass Rhythmus einen Einfluss auf die Bewegung aber auch auf sozial-emotionale Bereiche nehmen kann und somit für die Psychomotoriktherapie wichtig ist, da in der Psychomotoriktherapie genau diese Bereiche gefördert werden wollen.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Rhythmik, Body Percussion und Psychomotoriktherapie?

Lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leicht umsetzen und weshalb?

Aus diesen beiden Fragestellungen liess sich folgende Hypothese ableiten. Durch die Diskussion der Hypothese und unter Einbezug der Theorie lassen sich anschliessend die Fragestellungen beantworten.

Hypothese 2: Body Percussion lässt sich in der Psychomotoriktherapie leicht umsetzen, da beides aus der Rhythmik entstanden ist und Bewegung, Wahrnehmung und soziale Interaktion bei beidem gefördert wird.

Aus den Ergebnissen des Fragebogens bezüglich der Praxistauglichkeit von Body Percussion in der Psychomotoriktherapie geht hervor, dass sich die Body Percussion eher bis sehr gut in der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt. Es ist aber auch erkennbar, dass einige Übungen sich besser eignen als andere, wie zum Beispiel „Hallo, Guete Tag“, „Trommle macht üs fit!“, „Im Bärewald“, „Tim, de Frosch“ sowie „Chlini Spinne“ und „Mine Körper cha ganz vill“. Die Übungen „Gross und stark“, „Butterfly god jetzt hei!“, „Tier-Rhythmen“ und „Du und ich“ müssten erst noch überarbeitet werden, da die Bewegung und Sprache bei den Übungen für einige Kinder zu komplex seien.

Je nach musikalischen Interessen der Kinder und der Therapeutin werden die Übungen besser oder schlechter verstanden und umgesetzt. Dies hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, ob die Body Percussion in der Psychomotoriktherapie gut eingesetzt werden kann oder nicht. Ebenso benötigt das Einstudieren der Übungen einige Zeit, wobei die Lernvideos und das Übungsheft dabei eine grosse Hilfe sein können, um die Übungen schneller einzustudieren. Es wäre zudem sinnvoll, wenn man die Übungen nach Schwierigkeitsgraden einteilt, um von einfach bis schwierig der Skala entlang auswählen zu können.

Aus dem Feedback der Probandinnen ging jedoch auch hervor, dass die Body Percussion die körperliche Koordination, die Konzentration sowie das Rhythmusgefühl auf eine spielerische Art fördere. Es wecke zudem die Kreativität und man könne eigene Verse mit den Kindern erfinden. Ebenso wurden die Variationen der Übungen sehr geschätzt, um an einer Übung länger arbeiten zu können. Das bedeutet, dass die Wiederholungsmöglichkeit für die Teilnehmerinnen und Kinder als wichtig eingeschätzt wird. Anhand der unterschiedlichen Themen der Body Percussion Übungen ergeben sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

Body Percussion sowie auch Psychomotoriktherapie entstanden beide aus der Rhythmik, wobei die Psychomotoriktherapie noch aus weiteren Erziehungskonzepten, wie der Leibeserziehung, Gymnastikbewegung und der Sinnes- und Bewegungsschulung entsprang. Durch diese Einflüsse konzipierte Ernst J. Kiphard (ab 1950) die psychomotorische Übungsbehandlung, welche die Wahrnehmung, die Bewegung, das Denken und Erleben ins Zentrum der praktischen Arbeit stellte, was bis heute noch Gültigkeit hat (vgl. Fischer, 2019, S. 11-13). Durch die Weiterentwicklung der Konzepte erkannte man, dass das Kind durch Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster in seinem Selbstkonzept und seiner eigenen Handlungsfähigkeit gestärkt und somit befähigt wird, sich sozialen Situationen besser stellen

zu können (vgl. Zimmer, 2012, S. 38-39). In der Praxis wird demnach nach einer mehrdimensionalen Perspektive vorgegangen (vgl. Fischer, 2019, S. 22-25).

Die Body Percussion hingegen entsprang nur aus der Rhythmik. Denn der Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) entwickelte eine musikalische Erziehungsmethode, welche ermöglicht, eine Verbindung zwischen der Bewegung und der Musik in den verschiedenen Parametern Raum, Zeit, Kraft und Form herzustellen – die Rhythmik. Ziel der Rhythmik ist es, durch musikalische Erziehung den Menschen in seinen physischen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten zu fördern. Durch das stetige Bewusstsein des Körpers und seiner globalen Motorik, das heisst des Erlebens von Motorik in den verschiedenen Parametern, erlaubt sie dem Menschen zudem eine eigene künstlerische Kreativität herzustellen und sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen. Dies geschieht, indem er seine eigenen Möglichkeiten und sein Leistungsvermögen durch Bewegung und Musik erleben kann (vgl. Berufsverband Rhythmik Schweiz, 2012, S. 4-5). Die Body Percussion bedient sich dieser Theorie und versucht durch rhythmische Aktivität des Körpers Einfluss auf die Psyche des Menschen zu nehmen. Denn Body Percussion ist eine Mischung aus Musik- und Tanztherapie und es ist wissenschaftlich belegt, dass die Musik- und Tanztherapie grosse Erfolge in der Verwendung von Musik und Tanz in Bezug auf die Verbesserung und Stärkung der Physis und Psyche des Menschen hat (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172).

Durch die Body Percussion lernt der Mensch seinen Körper durch die Berührungen besser kennen und kann ihn besser kontrollieren. Dabei werden die Koordination und Balance trainiert. Zudem erhöht man dadurch die Konzentration, verbessert die Wahrnehmung und trainiert das Gedächtnis. Durch spielerische Art kommen Menschen in Kontakt zueinander, es können Beziehungen aufgebaut und Angst vor sozialen Interaktionen abgebaut werden.

Die Bereiche Bewegung, Wahrnehmung und soziale Interaktion haben wiederum einen positiven Einfluss auf das Selbstkonzept (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172).

Es lässt sich also erkennen, dass die Rhythmik, die Body Percussion und die Psychomotorik eines gemeinsam haben: Das Ziel der drei Methoden ist es, die Bewegung, die Wahrnehmung und den sozio-emotionalen Bereich zu fördern und dadurch den Menschen in seiner Handlungsfähigkeit im Alltag zu stärken.

Verbindet man nun die Ergebnisse aus dem Fragebogen mit dieser Theorie, so kann man abschliessend die *Hypothese 2* bestätigen, da ersichtlich wird, dass ein grosser Zusammenhang zwischen diesen drei Ansätzen besteht und die Ergebnisse des Fragebogens ebenso zeigen, dass die Body Percussion sich aufgrund der gemeinsamen Förderbereiche gut in der Psychomotorik einsetzen lässt. Es muss aber beachtet werden, dass einige Übungen noch angepasst werden sollten und für die Erlernung der Body Percussion Übungen mehr Zeit einberechnet und Schwierigkeitsgrade angegeben werden sollten.

In welchen Förderbereichen lässt sich Body Percussion in der Psychomotoriktherapie gut einsetzen?

Welche konkreten Einsatzmöglichkeiten der Body Percussion Übungen ergeben sich für die Psychomotoriktherapie?

Aus diesen beiden Fragestellungen wurde die folgende Hypothese abgeleitet. Durch die Diskussion der Hypothese und unter Einbezug der Theorie können abschliessend die letzten zwei Fragestellungen beantwortet werden.

Hypothese 3: Body Percussion kann in der Psychomotoriktherapie vielseitig eingesetzt werden.

Wie die Ergebnisse des Fragebogens bezüglich der Umsetzung der Body Percussion Übungen in der Psychomotoriktherapie zeigen, lässt sich die Body Percussion in der Psychomotorik vielseitig einsetzen.

Es wird seitens der Probandinnen genannt, dass die Body Percussion Übungen in der Psychomotoriktherapie als Rituale, als koordinative und rhythmische Bewegungssequenzen, als Körperwahrnehmungsschulung, sowie als Training der Konzentration eingesetzt werden können. Anschliessend kann zu jeder Übung eine grob-, fein-, oder grafomotorische Aufgabe gestellt werden. Eine Teilnehmerin meinte, dass die Übungen auch im diagnostischen Bereich eingesetzt werden könnten, um die Körperkoordination, die Rhythmisierungsfähigkeit und das Körperschema zu erfassen.

Die Theorie der Body Percussion (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172) und der Psychomotoriktherapie (vgl. Zimmer, 2012, S. 38-39) unterstützt diese Erkenntnisse, dass

Body Percussion vielseitig einsetzbar ist. Denn wie die Theorie zeigt, können Psychomotorik sowie Body Percussion im Bereich der Wahrnehmungsschulung, Bewegungsförderung und dem sozial-emotionalen, psychischen Bereich eingesetzt werden und haben somit einen gesamtheitlichen Einfluss auf den menschlichen Körper (vgl. Fischer, 2019, S. 11-13, 22-25). Somit kann auch die *Hypothese 3* abschliessend bestätigt werden.

5.2 Zusammenfassung

Anhand verschiedener Theorien wurde herausgefunden, dass Rhythmus wichtig für die Psychomotorik ist und der Rhythmus einen Einfluss auf motorische, sowie sozial-emotionale Bereiche nehmen kann. Ebenso konnte bestätigt werden, dass sich Body Percussion in der Psychomotorik leicht einsetzen lässt, da beide aus der Rhythmik entsprungen sind und sie die gleichen Entwicklungsbereiche fördern. Denn die Rhythmik, Body Percussion und Psychomotoriktherapie haben alle das Ziel, die Bewegung, die Wahrnehmung und den sozio-emotionalen Bereich zu fördern und dadurch den Menschen in seiner Handlungsfähigkeit im Alltag zu stärken. Jedoch wird anhand der Aussagen der Teilnehmerinnen klar, dass das Übungsheft mit den Body Percussion Übungen noch überarbeitet werden muss, um es für die Praxisanwendung noch einfacher zu gestalten. Es wurde genannt, dass die Übungen nach Schwierigkeitsgraden eingeteilt werden sollten, damit man bei den leichten starten und mit der Zeit immer schwierigere Übungen ausprobieren kann. Zudem sind einige Übungen zu anspruchsvoll und müssen umgeschrieben werden. Es wird jedoch auch erwähnt, dass die Variationen der Übungen dazu anregen, eigene Verse zu erfinden und an einer Übung längere Zeit zu bleiben, was die Wiederholungstätigkeit unterstützt.

Anhand der Evaluation wurde ebenso aufgezeigt, dass sich Body Percussion vielseitig in der Psychomotoriktherapie einsetzen lässt, sei es im Bereich der Wahrnehmungsschulung, Bewegungsförderung und dem sozial-emotionalen, psychischen Bereich oder ebenso als Ritual am Anfang und am Ende einer Therapielektion. Zudem wurde erkannt, dass sich Body Percussion als diagnostisches Abklärungselement einsetzen lässt. Es muss jedoch beachtet werden, dass diese Aussagen nicht sehr repräsentativ sind, da nur eine sehr kleine Stichprobe ausgewählt wurde und es von dem Interesse und der Art des Zugangs, die eine Person zur Musik hat, abhängt, ob die Body Percussion gut und vielseitig einsetzbar ist oder nicht. Es müssten weitere Untersuchungen mit einer grösseren, unabhängigen Stichprobe gemacht werden.

5.3 Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Zu Beginn der Arbeit war es schwierig abzuschätzen, wieviel Arbeits- und Zeitaufwand für die einzelnen Teile der Arbeit benötigt werden, was die Planung erschwerte. Zudem musste den Teilnehmerinnen der Evaluation genügend Zeit gegeben werden, um das Übungsheft mit den Body Percussion Übungen zu testen und den Fragebogen auszufüllen. Im Nachhinein hätte man für die Testphase mehr Zeit einplanen müssen und den Zeitpunkt dessen anders wählen sollen. Denn vor Weihnachten haben die meisten therapeutisch-pädagogischen Fachkräfte viel mehr zu tun. Dies könnte ein Grund gewesen sein, dass der Fragebogen teilweise nicht vollständig ausgefüllt wurde und auch nicht alle Übungen getestet wurden. Das erschwerte die Auswertung und es kann nun anhand dieser Ergebnisse keine wirkliche repräsentative Aussage gemacht werden.

Es war ausserdem schwierig, Literatur über den Einsatz von Body Percussion in der Psychomotorik und überhaupt über Body Percussion zu finden. Deshalb nahm das Verfassen des Theorieteils sehr viel Zeit in Anspruch, sodass es gar nicht möglich war, die Testphase früher zu starten. Zudem konnte kein Pretest gemacht werden.

Eine weitere Herausforderung zeigte sich in der Auswahl der passenden Body Percussion Übungen für das Übungsheft und diese so zu erstellen, dass sie möglichst einfach anzuwenden sind. Als weitere Überlegung kam hinzu, Lernvideos zur einfacheren Einübung der Übungen zu erstellen, was ebenso viel Zeit in Anspruch nahm, da alles perfekt übereinstimmen und die Videos ansprechend sein mussten. Beides gelang jedoch terminlich sehr gut, sodass die Teilnehmerinnen der Evaluation für die Testphase sechs Wochen Zeit zur Verfügung hatten.

Die drei Hypothesen konnten bestätigt werden und die Fragestellungen erwiesen sich als relevant. Jedoch musste bei der Beantwortung der Fragestellungen sehr viel Theorie miteinbezogen werden, da die Ergebnisse aus dem Fragebogen zu wenig stichhaltig waren. Dies hätte man im Fragebogen mit einer konkreteren Fragestellung zur Praxistauglichkeit und dem Einsatz der Body Percussion in der Psychomotoriktherapie erreichen können. Anhand der Theorie konnte die Hypothese zur Praxistauglichkeit der Body Percussion in der Psychomotoriktherapie leider auch nicht direkt bestätigt, sondern nur durch den Zusammenhang der Hintergründe der Rhythmik, der Body Percussion und der Psychomotoriktherapie erarbeitet werden, da es keine Theorie dazu gab. Zudem muss beachtet werden, dass die Therapeutinnen, die an der Evaluation teilgenommen haben,

mehrheitlich einen guten Zugang zur Musik hatten, wodurch die Ergebnisse verfälscht und positiver ausgefallen sein könnten. Ebenso wurde die Stichprobe nur grob definiert.

Abschliessend wäre es vermutlich sinnvoll gewesen, die Body Percussion mit anderen Therapiemethoden, wie Musiktherapie, Tanztherapie, musikalischer Früherziehung zu vergleichen, um die Body Percussion im Praxisfeld einordnen zu können. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Bachelorarbeit gesprengt.

6 Schlussfolgerung und Ausblick für die psychomotorische Praxis

Rhythmus begleitet den Menschen durch sein ganzes Leben. Auch die Body Percussion baut auf der Rhythmik auf und fördert verschiedene Bereiche des Menschen, welche auch in der Psychomotoriktherapie gefördert werden sollen. Da der Klangkörper der Body Percussion nur der Körper (und die Sprache) ist und genau dieser Bereich in der Psychomotoriktherapie gefördert werden soll, lässt sich die Body Percussion durch Psychomotoriktherapeutinnen vielseitig einsetzen und einfach anwenden.

Die weiterführende Arbeit besteht darin, die schlechter bewerteten Übungen anhand der Veränderungsvorschläge zu optimieren oder mit anderen Übungen zu ersetzen und das Übungsheft zu überarbeiten. Es wurde genannt, dass es einfacher wäre, wenn die Übungen nach Schwierigkeitsgraden aufgelistet wären. Dies sollte ebenso überarbeitet werden. Ausserdem könnte überprüft werden, in welchen Förderbereichen die Body Percussion am besten eingesetzt werden kann und anhand dieser Erkenntnisse könnten weitere Übungen erstellt werden. Zudem könnte man zu den Übungen thematisch passende Interventionsideen (Grob-, Fein- und Grafomotorik, Wahrnehmung, Konzentration, Körperschema) sammeln, damit eine ganze Therapielektion damit gefüllt werden kann.

Die Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeit der Body Percussion in der Psychomotoriktherapie in Bezug auf die unterschiedlichen Altersstufen der Kinder wäre ebenso untersuchenswert. Um dies zu überprüfen könnte eine Langzeitstudie durchgeführt werden, indem man die Übungen in verschiedenen Bereichen bei Kindern verschiedener Altersstufen testet.

Durch diese Arbeit sollte der Zugang zu musikalischen Themen in der Psychomotoriktherapie ohne den Einsatz von Musikinstrumenten ermöglicht werden, was hoffentlich auch gelang. Zudem sollte durch diese Arbeit erreicht werden, dass musikalische Themen in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin wieder vermehrt vermittelt werden. Aufgezeigt werden sollte auch, dass mit ganz einfachen Mitteln musisch-therapeutisch gearbeitet werden kann. Ich hoffe, dass viele Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten, aber auch andere Berufsgruppen durch dieses Übungsheft wieder mehr mit Musik arbeiten können und Freude daran haben.

7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Anzahl Berufsjahre	38
Abbildung 2: Praxistauglichkeit von Body Percussion Übungen.....	39
Abbildung 3: Beliebtheit von Body Percussion Übungen.....	41

8 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Zuteilung der sprachlichen Abstufung zur Rating-Skala von 0 - 4	37
--	----

9 LITERATURVERZEICHNIS

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E., Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Berufsverband Rhythmik Schweiz. (2012). *Rhythmik. Musik- und Bewegungspädagogik*. 21. Abgerufen am 08. September 2020, von [Nr. 21: Was ist Rhythmik?](#)

Bruhn, H., Kopiez, R., Lehmann, A.C. (2009). *Musikpsychologie. Das neue Handbuch*. (2. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.

Danuser-Zogg, E. (2019). *Musik und Bewegung. Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung* (4. Auflage). Baden-Baden: Academia.

Davis, K., Christodoulou, J., Seider, S., Gardner, H. (1987). *The Theory of Multiple Intelligences*. 485–499. Abgerufen am 09. Mai 2021, von [2011 MI Chapter 24 Cambridge Handbook of Intelligence-with-cover-page.pdf \(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net\)](#)

Filz, R., Höber, J. (2016). *Bum Cum Clap. Rhythmus und Body Percussion für 5- bis 10-Jährige* (2. korrigierte Aufl.). Katzelsdorf: RhythmOne.

Filz, R., Höber, J. (2019). *Body Hits für Kids. Rhythmus- und Body Percussion für 6- bis 12-Jährige*. Katzelsdorf: RhythmOne.

Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Heinmann, R. (1989). *Der Rhythmus und seine Bedeutung für die Heilpädagogik. Raum und Zeit als Grunddimension des Menschseins*. Stuttgart: Urachhaus.

HfH. (o.J.). *Bachelor Logopädie und Psychomotorik. Studienführer 2018-2021*. Abgerufen am 08. September 2020, von https://www.stud.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_PMT/Studienfuehrer_LOG_PMT_2018_nb.pdf

Holzmann, L., Thürig, J. (2018). *Musik. Ein ungenutztes Potential in der Psychomotoriktherapie. Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten einfacher Musikinstrumente*. Abgerufen am 08. September 2020, von [goto.php \(hfh.ch\)](http://goto.php(hfh.ch))

Jucker, D. (o.J.). *Die Professionalisierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz*. Abgerufen 08. September 2020, von http://psychomotorik.ch/wp-content/uploads/2014/08/120510_Lizarbeit_Daniel_Jucker_Teil1_komprimiert.pdf

Kobi, E. (1999). *Heilpädagogik als, mit, im System*. Luzern: Edition SZH/SPC.

Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (6. überarb. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Naranjo, F. J. R. (2013). Science & art of body percussion: A review. *Journal of Human Sport and Exercise*, 8(2), 442–457. Abgerufen am 08. September 2020, von <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.11>

Reichenbach, Ch. (2010). Wurzeln der Psychomotorik. Gymnastik, Rhythmik, Sinnens- und Bewegungsschulung. In *Psychomotorik* (S. 13–27). München: Reinhardt.

Romero-Naranjo, A. A., Jauset-Berrocal, J. A., Romero-Naranjo, F. J., Liendo-Cárdenas, A. (2014). Therapeutic Benefits of Body Percussion Using the BAPNE Method. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152, 1171–1177. Abgerufen am 08. September 2020, von <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.295>

Smeijsters, H. (1999). *Grundlagen der Musiktherapie. Theorie und Praxis der Behandlung psychischer Störungen und Behinderungen*. Göttingen: Hogrefe.

Thaler-Battistini, A. (2019). *Rhythmik: Handlungsorientiert, mehrdimensional, ästhetisch. Ein gestalterisches Verfahren in der Pädagogik und der Heilpädagogik*. Bern: Edition SZH/SPC.

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen—Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

10 ANHANG

10.1	ANHANG 1: FRAGEBOGEN ZUM ÜBUNGSHEFT VERSION „SIE“	54
10.2	ANHANG 2: FRAGEBOGEN ZUM ÜBUNGSHEFT VERSION „DU“	59

10.1 Anhang 1: Fragebogen zum Übungsheft Version „Sie“

Evaluation von Body Percussion Übungen für die psychomotorische Arbeit

Fragebogen

Liebe Teilnehmerin

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Übungsheft mit Body Percussion Übungen erstellt und dieses soll nun evaluiert werden. Ziel der Evaluation ist es herauszufinden, wie sich Body Percussion und spezifisch die einzelnen Übungen in der Psychomotoriktherapie einsetzen lassen und wie die Übungen, welche Sie ausprobiert haben, bei Ihnen und den Kindern Anklang fanden. Zudem möchte man herausfinden, welche konkreten Umsetzungsideen Sie daraus ziehen können, um allenfalls ein weiterentwickeltes Heft zu erstellen, welches für die Praxis anwendbar ist.

Der vorliegende Fragebogen dient als Mittel zur Überprüfung und Bewertung der Body Percussion Übungen und der Überprüfung des Einsatzes von Body Percussion in der Psychomotoriktherapie. Ich bitte Sie deshalb, den Fragebogen direkt im Word-Dokument auszufüllen und ihn mir bis am **17.01.2021** zurückzusenden an kuster.geraldine@learnhfh.ch.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüsse,
Geraldine Kuster

1. Geschlecht

- weiblich
- männlich

2. Ausbildung

3. Anzahl Berufsjahre

- 1 – 5 Jahre
- 6 – 10 Jahre
- 10 – 15 Jahre
- 15 – 20 Jahre
- Mehr als 20 Jahre

4. Praxistauglichkeit von Body Percussion in der Psychomotorik

Wie geeignet ist Body Percussion für die praktische Arbeit in der Psychomotorik?
(von 0 = ungeeignet bis 4 = sehr gut geeignet)
Bitte ein X in das entsprechende Feld einsetzen.

0 1 2 3 4

5. Hier steht Ihnen Platz zur Verfügung für Anmerkungen zur Praxistauglichkeit von Body Percussion in der Psychomotorik

6. Praxistauglichkeit der Body Percussion Übungen

Wie geeignet sind die einzelnen Body Percussion Übungen für die praktische Arbeit mit den Kindern?

Bitte ein **X** in die entsprechenden Felder einsetzen (pro Zeile nur ein Kreuz).

	Sehr gut geeignet	Eher geeignet	weder geeignet noch ungeeignet	Eher ungeeignet	ungeeignet
1. Hallo, Guete Tag					
2. Trommle macht üs fit!					
3. Gross und stark!					
4. Im Bärewald					
5. Tim, de Frosch					
6. Butterfly, god jetzt hei					
7. Tier-Rhythmen					
8. Chlini Spinne					
9. Mine Körper cha ganz vill					
10. Du und ich					

7. Beliebtheit der Body Percussion Übungen

Wie kamen die einzelnen Body Percussion Übungen bei Ihnen bzw. den Kindern an?
Bitte ein **X** in die entsprechenden Felder einsetzen (pro Zeile nur ein Kreuz).

	Sehr beliebt	Eher beliebt	Weder beliebt noch unbeliebt	Eher unbeliebt	unbeliebt
1. Hallo, Guete Tag					
2. Trommle macht üs fit!					
3. Gross und stark!					
4. Im Bärewald					
5. Tim, de Frosch					
6. Butterfly, god jetzt hei!					
7. Tier-Rhythmen					
8. Chlini Spinne					
9. Mine Körper cha ganz vill					
10. Du und ich					

8. Mögliche Ideen zur Umsetzung der Body Percussion Übungen

Welche konkreten Förderideen können aus den Body Percussion Übungen und den darin enthaltenen Ideen für die Psychomotorik entwickelt werden?
(bitte stichwortartig oder ausformulierte qualitative Antworten)

9. Hier steht Ihnen Platz zur Verfügung für Veränderungsvorschläge oder andere Anmerkungen (Body Percussion Übungen, Text, Rhythmus, Darstellung, Erklärung,...)

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

10.2 Anhang 2: Fragebogen zum Übungsheft Version „Du“

Evaluation von Body Percussion Übungen für die psychomotorische Arbeit

Fragebogen

Liebe Teilnehmerin

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein Übungsheft mit Body Percussion Übungen erstellt und dieses soll nun evaluiert werden. Ziel der Evaluation ist es herauszufinden, wie sich Body Percussion und spezifisch die einzelnen Übungen in der Psychomotoriktherapie einsetzen lassen und wie die Übungen, welche du ausprobiert hast, bei dir und den Kindern Anklang fanden. Zudem möchte man herausfinden, welche konkreten Umsetzungsideen du daraus ziehen kannst, um allenfalls ein weiterentwickeltes Heft zu erstellen, welches für die Praxis anwendbar ist.

Der vorliegende Fragebogen dient als Mittel zur Überprüfung und Bewertung der Body Percussion Übungen und der Überprüfung des Einsatzes von Body Percussion in der Psychomotoriktherapie. Ich bitte dich deshalb, den Fragebogen direkt im Word-Dokument auszufüllen und ihn mir bis am **17.01.2021** zurückzusenden an kuster.geraldine@learnhfh.ch.

Vielen Dank für deine Unterstützung und freundliche Grüsse,
Geraldine Kuster

1. Geschlecht

- weiblich
- männlich

2. Ausbildung

3. Anzahl Berufsjahre

- 1 – 5 Jahre
- 6 – 10 Jahre
- 10 – 15 Jahre
- 15 – 20 Jahre
- Mehr als 20 Jahre

4. Praxistauglichkeit von Body Percussion in der Psychomotorik

Wie geeignet ist Body Percussion für die praktische Arbeit in der Psychomotorik?
(von 0 = ungeeignet bis 4 = sehr gut geeignet)
Bitte ein X in das entsprechende Feld einsetzen.

0 1 2 3 4

5. Hier steht dir Platz zur Verfügung für Anmerkungen zur Praxistauglichkeit von Body Percussion in der Psychomotorik

6. Praxistauglichkeit der Body Percussion Übungen

Wie geeignet sind die einzelnen Body Percussion Übungen für die praktische Arbeit mit den Kindern?

Bitte ein **X** in die entsprechenden Felder einsetzen (pro Zeile nur ein Kreuz).

	Sehr gut geeignet	Eher geeignet	weder geeignet noch ungeeignet	Eher ungeeignet	ungeeignet
1. Hallo, Guete Tag					
2. Trommle macht üs fit!					
3. Gross und stark!					
4. Im Bärewald					
5. Tim, de Frosch					
6. Butterfly, god jetzt hei					
7. Tier-Rhythmen					
8. Chlini Spinne					
9. Mine Körper cha ganz vill					
10. Du und ich					

7. Beliebtheit der Body Percussion Übungen

Wie kamen die einzelnen Body Percussion Übungen bei dir bzw. den Kindern an?
Bitte ein **X** in die entsprechenden Felder einsetzen (pro Zeile nur ein Kreuz).

	Sehr beliebt	Eher beliebt	Weder beliebt noch unbeliebt	Eher unbeliebt	unbeliebt
1. Hallo, Guete Tag					
2. Trommle macht üs fit!					
3. Gross und stark!					
4. Im Bärewald					
5. Tim, de Frosch					
6. Butterfly, god jetzt hei!					
7. Tier-Rhythmen					
8. Chlini Spinne					
9. Mine Körper cha ganz vill					
10. Du und ich					

8. Mögliche Ideen zur Umsetzung der Body Percussion Übungen

Welche konkreten Förderideen können aus den Body Percussion Übungen und den darin enthaltenen Ideen für die Psychomotorik entwickelt werden?
(bitte stichwortartig oder ausformulierte qualitative Antworten)

9. Hier steht dir Platz zur Verfügung für Veränderungsvorschläge oder andere Anmerkungen (Body Percussion Übungen, Text, Rhythmus, Darstellung, Erklärung,...)

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

11 ANHANG: BODY PERCUSSION ÜBUNGSHEFT MIT LERNVIDEOS

Auf der nächsten Seite wird das Produkt dieser Bachelorarbeit dargestellt. Um die Formatierung des Übungshefts beizubehalten, wird die Seitennummerierung der Bachelorarbeit nicht mehr weitergeführt. Eine CD mit den Lernvideos liegt dieser Bachelorarbeit bei. Diese sind geistiges Eigentum der Autorin und dürfen nicht weiterverwendet werden.

Body Percussion als Interventionsmethode

Ein Übungsheft für die psychomotorische Arbeit

Erstellerin: Geraldine Kuster

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich
Entwicklungsprojekt der Bachelorarbeit im Studiengang Psychomotoriktherapie 1821

Inhaltsverzeichnis

1.	THEORIE DER BODY PERCUSSION	2
1.1	DEFINITION BODY PERCUSSION	2
1.2	ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER BODY PERCUSSION	2
1.3	MITTEL DER BODY PERCUSSION	2
1.4	EINSATZBEREICHE DER BODY PERCUSSION	3
2.	EINFÜHRUNG IN DIE BODY PERCUSSION	4
2.1	BODY PERCUSSION ABKÜRZUNGEN	4
2.2	ZUSÄTZLICHE BEWEGUNGEN	4
2.3	BODY PERCUSSION KLÄNGE	5
2.4	TABELLENNOTATION	8
3.	TABELLE: PSYCHOMOTORISCHE TEILASPEKTE MIT BODY PERCUSSION ÜBUNGEN	10
4.	ERARBEITUNG DER BODY PERCUSSION ÜBUNGEN	10
5.	SAMMLUNG VON BODY PERCUSSION ÜBUNGEN	11
5.1	HALLO, GUETE TAG	11
5.2	TROMMLE MACHT ÜS FIT!.....	12
5.3	GROSS UND STARK!.....	13
5.4	IM BÄREWALD	14
5.5	TIM, DE FROSCH	15
5.6	BUTTERFLY, GOD JETZT HEI!	16
5.7	TIER-RHYTHMEN	17
5.8	CHLINI SPINNE.....	19
5.9	MINE KÖRPER CHA GANZ VILL	20
5.10	DU UND ICH	21
6.	BILDVERZEICHNIS	22
7.	LITERATURVERZEICHNIS	22

1. Theorie der Body Percussion

1.1 Definition Body Percussion

Bei der Body Percussion werden Körperteile in jeglichen Formen bewegt und geschlagen, um damit verschiedene Arten von Körperklängen zu erzeugen. Zum Beispiel wird mit den Händen auf die Beine geschlagen oder mit den Füßen auf den Boden gestampft. Die Body Percussion wird oftmals für pädagogische und therapeutische Zwecke verwendet (vgl. Naranjo, 2013, S. 443).

1.2 Entstehungsgeschichte der Body Percussion

In vielen Kulturen galt Tanz und Musik als untrennbar. Vor allem in Europa im Mittelalter, in der Renaissance und dem Barock wurde Tanz und Musik in die Erziehung des Adels und später der Oberschicht miteinbezogen. Die Monarchen beherrschten den Tanz sehr gut. Um ebenso an festlichen Aktivitäten teilnehmen zu können, versuchten die Adligen die Sitten und Gebräuche der Monarchen zu kopieren und nachzuahmen, wobei eine eigene Erziehungsdisziplin entstand (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

Bei vielen dieser Tänze, wie zum Beispiel beim Klatschwalzer aus Österreich oder dem Flamenco aus Spanien, wurde die Body Percussion bereits eingesetzt. Dabei ist der Körperklang stets präsent und wird in den Tanz miteinbezogen. Somit kann man sagen, dass Body Percussion bis ins Mittelalter zurückgeht und noch heute in verschiedenen Tänzen integriert ist (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

Es war der Schweizer Komponist und Musikpädagoge Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), der als erster Tanz und Musik in der Grundausbildung der Musiker vereinte. Auf einfache Weise begann Jaques-Dalcroze Body Percussion ohne wirkliche Absicht durch Händeklatschen, Klatschen auf die Beine und Stampfen einzusetzen. Sein Hauptziel war jedoch, Übungen durchzuführen, mit welchen man die akustische Wahrnehmung und die musikalischen Fertigkeiten der Kinder verstärken und verbessern konnte. Anhänger von Jaques-Dalcrozés Theorie erweiterten seine Methode. Komponist und Musikpädagoge Carl Orff (1895-1982), ein Schüler von Jaques-Dalcroze schuf besondere Aktivitäten, bei denen er das gesprochene Wort mit dem Körperklang kombinierte und somit Musik, Bewegung und Sprache vereinte. Noch heute wird Body Percussion nach der Orff-Methode verwendet (vgl. Naranjo, 2013, S. 445).

1.3 Mittel der Body Percussion

Body Percussion ist eine Mischung aus Musik- und Tanztherapie. Aus Sicht der Musiktherapie gibt es einen Zusammenhang zwischen Musik und Emotion durch die Verwendung von Klang, Melodie und Percussion. Durch die Tanztherapie gelangt die Body Percussion zur Einsicht, dass eine Verbindung zwischen Bewegung und Emotion besteht und bedient sich dem Tanz, der Bewegung und der Choreografie. Beide Therapien erzielen grosse Erfolge in der Verwendung von Musik und Tanz in Bezug auf die Verbesserung und Stärkung der Physis und Psyche des Menschen, welche wissenschaftlich belegt sind. (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172). Auf diese wird in dieser Bachelorarbeit jedoch nicht eingegangen, da dies den Rahmen sprengen würde.

Bei der Body Percussion, wie das Wort schon beschreibt, wird also mit dem Körper gearbeitet. Er ist das Musikinstrument selbst, mit welchem man Rhythmen schlagen kann. Dadurch verbindet er die Musik mit der Bewegung und gleichzeitig ermöglicht die Body Percussion dadurch auch soziale Begegnungen. Das Mittel der Body Percussion ist deshalb nur der Körper und der Rhythmus selbst. Durch den Körper und die Stimme wird es dem Menschen möglich, seine Gefühle überhaupt erst auszudrücken. Aus diesem Grund können alle Instrumente als eine Erweiterung des Körpers gesehen werden, da der Körper bzw. der Mensch zuerst bestanden hat. Egal ob es eine Melodie ist oder nur ein Schrei, der Mensch kann seine Gefühle dadurch äusserlich ausdrücken. Deshalb versteht sich der Körper als Musikinstrument, welcher verschiedene Formen der Percussion produzieren kann. Es gibt diverse Varianten, wie man seinen Körper für die Percussion gebrauchen kann. Die meistgebrauchten Körperteile sind die Hände, Füße, Oberschenkel und die Brust. Es kann in die Hände geklatscht, auf den Boden gestampft, auf die Oberschenkel gepatscht, mit den Fingern geschnipst und auf die Brust geschlagen werden. Die BAPNE Methode (therapeutische Body Percussion) verwendet zusätzlich Objekte, wie zum Beispiel Stühle, Dosen, Besen oder andere geeignete Utensilien. Dies wird in dieser Bachelorarbeit jedoch nicht berücksichtigt. Es geht vor allem um die Percussion mit dem eigenen Körper, jedoch aber auch in Kontakt mit anderen Menschen. Deshalb wird von BAPNE Methode übernommen, dass Body Percussion auch am Körper der Mitmenschen angewendet wird (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1174).

Der Mensch hat das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und sozialen Beziehungen. Er geht Beziehungen ein und separiert sich wieder. Zudem sind Menschen fähig, ihren Mitmenschen Gefühle mitzuteilen und Ideen auszutauschen. Es führt zu einer gewissen Verpflichtung gegenüber dem anderen Menschen. Deshalb sind die Interaktion und der Kontakt mit anderen Menschen sehr wichtig, damit dieses Bedürfnis gestillt werden und der Mensch sich ausdrücken kann. Die Body Percussion ermöglicht eine grosse Anzahl an Interaktionen. Dies geschieht über Augenkontakt, durch die Hände oder über die Füße (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1174-1175).

1.4 Einsatzbereiche der Body Percussion

Body Percussion kann in drei verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Einerseits nimmt sie Einfluss auf den Körper. Denn durch die Body Percussion lernt der Mensch seinen Körper durch die Berührungen besser kennen, kann ihn besser kontrollieren und die Muskeln werden ebenso trainiert. Zudem arbeitet man dabei an der Koordination und der Balance. Andererseits hat sie aber auch positive Auswirkungen auf die Psyche, denn Body Percussion erhöht die Konzentration, verbessert die Wahrnehmung und trainiert das Gedächtnis. Zudem kommen Menschen durch Body Percussion in Kontakt zueinander. Es können Beziehungen aufgebaut bzw. Begegnungen eingegangen werden. Durch spielerische Art verringert sich dabei die Angst vor sozialen Interaktionen.

Diese drei Bereiche haben wiederum einen positiven Einfluss auf das Selbstkonzept und die Kommunikation mit anderen (vgl. Romero-Naranjo et al., 2014, S. 1172).

2. Einführung in die Body Percussion

2.1 Body Percussion Abkürzungen

Um die Körperklänge darstellen zu können, werden in diesem Übungsheft einfache Abkürzungen verwendet, wie zum Beispiel Os = Oberschenkel. L steht dabei für links und R steht für rechts (vgl. Filz&Höber, 2016).

Beispiel

LOs = es wird auf den linken Oberschenkel gepatscht

ROs = es wird auf den rechten Oberschenkel gepatscht

Anhand der Farbkombination kann unterschieden werden, mit welcher Hand die Spielaktion ausgeführt wird. Die Farbe **Grün** steht für die rechte Hand und die Farbe **Rot** für die linke Hand. Steht die Farbkombination **Grün / Rot** so bedeutet dies, dass mit beiden Händen gespielt wird (vgl. Filz&Höber, 2016).

Alle Abkürzungen sind hier aufgeführt:

Ba	Bauch
Bf	Butterfly
Br	Brustkorb
Fk	Finger-Klatscher
Hr	Händereiben
Kl	Flachhand-Klatscher
Kn	Knie
Ko	Kopf
LOs	linker Oberschenkel

Oa	Oberarme
Os	Oberschenkel
OsN	Oberschenkel Nachbar
OsNL	Oberschenkel Nachbar links
OsNR	Oberschenkel Nachbar rechts
Pk	Partner-Klatscher
ROs	rechter Oberschenkel
St	Stampfen
Zs	Zehenspitze

2.2 Zusätzliche Bewegungen

Um die Body Percussion ansprechend zu machen, werden zusätzliche Bewegungen in diesem Übungsheft verwendet, wie zum Beispiel «Hände überkreuzen» oder «gross machen». Diese Bewegungen werden jeweils oberhalb der Notation aufgeführt, an dessen Stelle die Aktion erfolgt (vgl. Filz&Höber, 2019).

Beispiel

		gross machen				kräftige Arme zeigen	
Ko	Ko			Br	Br		
Ich	bi	gross!		Ich	bi	stark!	

2.3 Body Percussion Klänge

Klatschen

Je nach Art des Klatschens können ganz verschiedene Klänge erzeugt werden. Deshalb ist das Klatschen eine der variantenreichsten Körperklänge der Body Percussion (vgl. Filz&Höber, 2016).

In diesem Heft werden jedoch nur der Finger-Klatscher, Flachhand-Klatscher und der Butterfly verwendet, da diese einfach ausgeführt werden können und nicht schwer zu erlernen sind. Es gibt noch weitere Arten von Klatschern, welche jedoch zu anspruchsvoll sind.

Fk Fingerklatscher

Kl Flachhand-Klatscher

Bf Butterfly

Patschen

Patschen ist ein lockeres Schlagen auf ein Körperteil. Dabei werden die Finger weder zusammengepresst noch gespreizt und die gesamte Handfläche landet auf diesem Körperteil. Die Schwungbewegung kommt aus dem Unterarm und aus dem Handgelenk. Gepatscht werden kann auf den Brustkorb, den Bauch, die Oberschenkel, sowie die Wangen, den Po und weitere Körperteile. Diese sind klanglich und räumlich verschieden und schnell zu erreichen, wodurch das Patschen für die Kinder einen hohen Spassfaktor bietet (vgl. Filz&Höber, 2016).

Der Körper als Musikinstrument

Ba auf den Bauch patschen

Br auf den Brustkorb patschen

Os auf die Oberschenkel patschen

Oa auf die Oberarme patschen

ROs auf den rechten Oberschenkel patschen

LOs auf den linken Oberschenkel patschen

OsNR auf den Oberschenkel des Nachbarn rechts patschen

OsNL auf den Oberschenkel des Nachbarn links patschen

Stampfen

Obwohl beim Stampfen der Boden erklingt, gilt es dennoch als Körperklang. Auch hier können erneut unterschiedliche Klänge erzeugt werden, in dem mit der ganzen Fussfläche gestampft wird oder mit den Zehenspitzen getrippelt wird. Eine Steigerung beim Stampfen könnte sein, dass nicht nur an Ort gestampft werden kann, sondern auch vor und zurück oder im Kreis (vgl. Filz&Höber, 2016).

St stampfen

Reiben

Um den charakteristischen Klang des Händereibens zu erzeugen, gibt es eine aktive und eine passive Hand. Dabei wird die aktive Hand auf der passiven Hand vor und zurück bewegt (vgl. Filz&Höber, 2016).

Hr Händereiben vor und zurück

2.4 Tabellennotation

In diesem Übungsheft wird eine einfache Tabellen-Notation nach Filz und Höber (2016) verwendet. Es geht darum, Musikfremden den Zugang zur Body Percussion zu erleichtern. Eine Zeile mit vier Kästchen entspricht demnach einem 4/4-Takt, wobei eine Zeile mit nur 3 Kästchen einem 3/4 und eine Zeile mit nur 2 Kästchen einem 2/4-Takt entspricht. In diesem Übungsheft werden nur 4/4-Takte verwendet.

Wenn Sprech- und Spielaktion gleichzeitig geschehen, steht dieser unterhalb der Kästchen direkt unter der Abkürzung der Spielaktion.

Os	Kl	Os	Os	Kl
Hal	-	lo	Gue	- te Tag

Text, der vor der Tabellen-Notation steht, ist ein sogenannter Auftakt. Er wird etwas schneller gesprochen als der Viertel und hat keine Spielaktion. Er dient dazu, den Sinn der Zeile zu vervollständigen.

Im	Bä	-	re	wald isch
	öp	-	pis	los!

Steht keine Spielaktion in der Tabelle, aber Text unterhalb der Notation, so wird dort nur gesprochen.

Tromm	-	le	macht üs wach und fit!

Wenn der Text in der Tabelle steht, dann wechselt sich Sprech- und Spielaktion ab.

Und	id	Händ	Kl	Kl	Kl
-----	----	------	----	----	----

Steht ein «2x», «3x» oder «4x» oberhalb der Zeilen, ist damit gemeint, dass die Zeilen nacheinander in einer Abfolge gespielt werden.

Oa	Oa	Oa	Kl	Kl	Kl	➔ 4x
Kl	Kl	Kl	Oa	Oa	Oa	
			Bf	Bf	Bf	
Bf	Bf	Bf				

Steht die Anweisung am Ende der Zeilen, so ist gemeint, dass diese wiederholt werden mit derselben Spielaktion.

Kl	St	Kl	St	Kl	St	Kl	➔ 2x		
Mi	-	ne	Kör	-	per	cha	ganz	vill,	
Bau	-	et	Brug	-	ge	wie	-	nech	will.

Kl	St	Kl	St	Kl	St	Kl	St	➔ 2x		
Dued	au	tan	-	ze	sin	-	ge	la	-	che
und	vill	an	-	dri	Sa	-	che	ma	-	che.

3. Tabelle: Psychomotorische Teilaspekte mit Body Percussion Übungen

Es gilt zu beachten, dass bei den Übungen meist alle Teilaspekte der Psychomotoriktherapie, die hier aufgelistet sind, mitspielen. Vor allem aber auch die visuelle, akustische und taktil-kinästhetische Wahrnehmung, sowie die Hand-Hand-Koordination und die Auge-Hand-Koordination werden bei jeder Übung gefördert. Deshalb sind diese hier nicht einzeln aufgelistet. Jedoch werden die Übungen in dieser Tabelle jenen Teilaspekten zugeordnet, welche sie am meisten fördern, damit man einen Überblick über die Übungen erhält. Ebenso werden stets die sozialen Fertigkeiten gefördert, da die Übungen zu zweit, in einer Klein- oder Grossgruppe ausgeübt werden können. Dennoch regen einige Übungen die sozialen Fertigkeiten noch zusätzlich an. Diese sind ebenfalls in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Teilaspekte der Psychomotoriktherapie	Idee, Seitenzahl
Soziale Fertigkeiten «Call & Response»	<ul style="list-style-type: none"> - Hallo, Guete Tag (S. 11) - Trommle macht üs fit (S. 12) - Im Bärewald (S. 14) - Du und Ich (S. 21)
Körperwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Trommle macht üs fit (S. 12) - Im Bärewald (S. 14) - Chlini Spinne (S. 19)
Selbstkonzept	<ul style="list-style-type: none"> - Gross und stark (S. 13) - Tim, de Frosch (S. 15) - Mine Körper cha ganz vill (S. 20)
Differenzierfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Im Bärewald (S. 14) - Butterfly, god jetzt hei (S. 16) - Tier-Rhythmen (S. 17-18)
Überkreuzung der Körpermitte	<ul style="list-style-type: none"> - Tim, de Frosch (S. 15) - Butterfly, god jetzt hei (S. 16) - Chlini Spinne (S. 19) - Du und Ich (S. 21)

4. Erarbeitung der Body Percussion Übungen

Jede Übung wird in einem Video veranschaulicht. Schau es dir zuerst an, bevor du mit dem Einüben beginnst, damit du es dir besser vorstellen kannst. Erarbeite, falls eine Einleitung besteht, immer zuerst diese, indem du sie den Kindern zuerst vorzeigst und sie erst anschliessend mitmachen. Wie es der Name schon sagt, dient die Einleitung dazu, in die Spielaktionen einzuführen und die Kinder für die Spielaktionen zu motivieren. Sie ist meistens auch eine Erleichterung der Strophe und besitzt deshalb teilweise keine Spielaktion. Wenn dies gut funktioniert, kann zur Strophe übergegangen werden. Diese zeigst du erneut vor und führst sie dann gemeinsam mit den Kindern aus. Falls bei einer Übung keine Einleitung besteht, kann auch einfach die Spielaktion der Übung zu Beginn weggelassen werden, um die Erarbeitung zu erleichtern. Es wird dann nur der Text gesprochen. Die Dynamik (langsam, schnell, laut, leise) kann je nach Kind angepasst werden. Spannend sind auch immer schneller werdende Wiederholungen.

5. Sammlung von Body Percussion Übungen

5.1 Hallo, Guete Tag

Text & Musik: Geraldine Kuster

Einleitung

Hal	-	lo	Os	Kl
-----	---	----	----	----

Gue	-	te	Tag	Os	Os	Kl
-----	---	----	-----	----	----	----

Strophe

Os	Kl	Os	Os	Kl
----	----	----	----	----

Hal - lo Gue - te Tag

Os	Os	Kl	Kl	Os	Os	Kl
----	----	----	----	----	----	----

Schön bisch do jetzt föm - mer ah!

5.2 Trommle macht üs fit!

Text & Musik: Richard Filz
 © RhythmOne
 Abgeändert durch: Geraldine Kuster

Einleitung

--	--	--	--

Tromm - le macht üs wach und fit.

--	--	--	--

Bes de - bi und tromm - le mit.

Strophe 1

Jetzt	ufd	Bei	Os	Os	Os
-------	-----	-----	----	----	----

Und	id	Händ	Kl	Kl	Kl
-----	----	------	----	----	----

Au	ufd	Brust	Br	Br	Br
----	-----	-------	----	----	----

Und	ufd	Chnüü	Kn	Kn	Kn
-----	-----	-------	----	----	----

Strophe 2

Uf	de	Buuch	Ba	Ba	Ba
----	----	-------	----	----	----

O	-	be	druf	Ko	Ko	Ko
---	---	----	------	----	----	----

tromm	-	le	mit	Os	Os	Os
-------	---	----	-----	----	----	----

Jetzt	bisch	wach	und	fit!	Hände in die Höhe Yeah!
-------	-------	------	-----	------	----------------------------

5.3 Gross und stark!

Text & Musik: Geraldine Kuster

Einleitung

		gross machen			kräftige Arme zeigen
--	--	--------------	--	--	----------------------

Ich bi gross! Ich bi stark!

					beide Daumen nach oben
--	--	--	--	--	------------------------

Schaf - fe al - les das macht Spass!

Strophe

Ko	Ko	gross machen	Br	Br	kräftige Arme zeigen
----	----	--------------	----	----	----------------------

Ich bi gross! Ich bi stark!

Kl	Kl	Os	Os	Kl	Kl	beide Daumen nach oben
----	----	----	----	----	----	------------------------

Schaf - fe al - les das macht Spass!

5.4 Im Bärewald

Text & Musik: Richard Filz
 © RhythmOne
 Abgeändert durch: Geraldine Kuster

Einleitung

	Os		Kl		Os		Kl
Im	Bä	-	re	-	wald		isch
	Os		Kl		Os		Kl
	öp	-	pis		los		es
	Os		Kl		Os		Kl
	gid		det		Bä	-	re
	klein machen			gross machen			
	chlii		und		gross!		

Strophe

Ma	-	ma	bär	Os	Os	Os
Pa	-	pa	bär	St	St	St
Ba	-	by	bär	Kl	Kl	Kl
Gum	-	mi	bär	Yeaah!		

5.5 Tim, de Frosch

Text & Musik: Richard Filz, Janice Höber
 © RhythmOne
 Abgeändert durch: Geraldine Kuster

Einleitung

	Os	Os	Os	Os
De	Tim Bis	de ihn	Frosch Mus	springt kel -
				Froschmaul 2x
	Os	Os	Os	
	Tag ka	för ter	Tag, plagt,	quak! quak!

Alternative Klangfolgen

Br	Br	Os	Os
ROs	LOs	ROs	LOs
ROs	ROs	LOs	LOs
Br	Br	Os	
ROs	LOs	ROs	
ROs	ROs	LOs	

Froschmaul 2x

Die alternativen Klangfolgen dienen dazu, jeweils eine andere Körperkoordination zu fördern. Die erste und zweite Klangfolge ist sehr einfach gehalten. Die dritte und vierte Klangfolge ist etwas anspruchsvoller. Bei der dritten Klangfolge geht es darum, die Rechts-Links-Unterscheidung und bei der vierten Klangfolge die Überkreuzung der Körpermitte zu fördern.

Zwischenspiel

Är gönnt sich en chlini Pause (über die Stirn wischen)
 und en chüeli Himbeerbrause (trinken)
 scho hed ihn de Muet jetzt packt (Muskeln zeigen)
 wiiter god es jetzt im Takt (Froschmaul, quak!)

Das Zwischenspiel kann als Auflockerung aufgesagt und die zusätzlichen Bewegungen mit den Kindern ausgeführt werden. Es rundet die Geschichte vom Frosch Tim ab und motiviert zum erneuten Spielen der Aktionen.

5.6 Butterfly, god jetzt hei!

Text & Musik: Richard Filz
 © RhythmOne
 Abgeändert durch: Geraldine Kuster

Kl	Kl	Kl	Os	Os	Os
----	----	----	----	----	----

Pa - pa - gei und Ma - ma - gei

Os	Os	Os	Kl	Kl	Kl
----	----	----	----	----	----

Ma - ma - gei und Pa - pa - gei

		Bf	Bf	Bf
--	--	----	----	----

Und jetzt no de But - ter - fly

Bf	Bf	Bf		
----	----	----	--	--

But - ter - fly! god jetzt hei!

Alternative Klangfolge:

Oa	Oa	Oa	Kl	Kl	Kl
----	----	----	----	----	----

4x

Kl	Kl	Kl	Oa	Oa	Oa
----	----	----	----	----	----

		Bf	Bf	Bf
--	--	----	----	----

Bf	Bf	Bf		
----	----	----	--	--

Die zweite, alternative Klangfolge ist etwas anspruchsvoller als die Erste.

5.7 Tier-Rhythmen

Text & Musik: Richard Filz, Janice Höber
 © RhythmOne
 Abgeändert durch: Geraldine Kuster

Einleitung

Be	üs	im	Huus	isch	öp	-	pis	los	es
								klein machen	gross machen
	gid	do	Tier,		chli	ond		gross!	

Strophen

1.

Os	Kl	Os	Kl
Hund	Chatz	Hund	Chatz

2.

Zs	Zs	Zs	Zs
Müü - sli	Müü - sli	Müü - sli	Müü - sli

3.

Os	Os	Kl	Kl
Hund	und	Chatz	Chatz

4.

Os	Kl	Os	Kl
Hund	Chatz	Hund	Chatz

5.

Os	Os	Kl	Kl
Hund	und	Chatz	Chatz

Die Strophen 1 bis 5 sind nach Schwierigkeitsgrad von einfach bis schwierig aufgebaut. Sie können je nach Belieben ausgewählt und auch mit anderen Tieren, die den gleichen Rhythmus haben, ausgetauscht werden.

Beispiele Tier-Rhythmen:

St	St	St	St	St
----	----	----	----	----

E - le - fant

E - le - fant

Fk						
----	----	----	----	----	----	----

An - ti - lo - pe

An - ti - lo - pe

Es gibt noch unzählige andere Tiere, welche als Rhythmus geschlagen werden können. Diese können nach Belieben ausgewählt werden. Sie werden anhand der Silben geschlagen, z.B. Ha - se, Kro - ko - dil, Rie - sen - schlan - ge usw.

5.8 Chlini Spinne

Text & Musik: Geraldine Kuster

		Hände kreuzen	Hände kreuzen
Os	Os	Os	Os

Chli - ni Spin - ne
chrüz und quer im

2x

Os	Os	Hr	Hr
----	----	----	----

die ziehd Fä - de
gan - ze Zim - mer

5.9 Mine Körper cha ganz vill

Text teilweise übernommen von: Daniel Jucker
 2020 © BEKOM
 Text & Musik: Geraldine Kuster

2x

Kl	St	Kl	St	Kl	St	Kl
----	----	----	----	----	----	----

Mi - ne Kör - per cha - ganz vill,
 Bau - et Brug - ge wie - nech will.

2x

Kl	St	Kl	St	Kl	St	Kl	St
----	----	----	----	----	----	----	----

Dued au tan - ze sin - ge la - che
 und vill an - dri Sa - che ma - che.

5.10 Du und ich

Text & Musik: Geraldine Kuster

Os	OsNR	OsNR	Os
----	------	------	----

Ich und du und du und ich,
spe - led zä - me das macht Spass,

2x

Os	OsNL	OsNL	Os
----	------	------	----

Mir sind eis Team, ja das freut mich.
Ja, do - rom gä - mer jetzt Voll - gas!

Falls es nicht möglich oder einem Kind unangenehm ist, auf den Oberschenkel des Nachbarn zu patschen, kann auch in die Luft gepatscht werden. Zudem kann man sich vorstellen, es wäre Watte dazwischen.

6. Bildverzeichnis

- Titelbild heruntergeladen am 04.11.2020 unter:
<https://www.google.com/search?q=rhythmik+clipart&tbm=isch&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiZ39i6k-nsAhVHy6QKHeA9BqwQrNwCKAB6BQgBEJQC&biw=1055&bih=637#imgrc=yMovWP RkeVVroM>

7. Literaturverzeichnis

- Filz, R., Höber, J. (2016). *Bum Cum Clap. Rhythmus und Body Percussion für 5- bis 10-Jährige* (2. korr. Aufl.). Katzelsdorf: RhythmOne.
- Filz, R., Höber, J. (2019). *Body Hits für Kids. Rhythmus- und Body Percussion für 6- bis 12-Jährige*. Katzelsdorf: RhythmOne.
- Jucker, D. (2020). Brugge baue in: *Liedersammlung BEKOM*. (unveröffentl.) Verfügbar unter: www.bekom.org
- Naranjo, F. J. R. (2013). Science & art of body percussion: A review. *Journal of Human Sport and Exercise*, 8(2), 442–457. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.11>
- Romero-Naranjo, A. A., Jauset-Berrocal, J. A., Romero-Naranjo, F. J., & Liendo-Cárdenas, A. (2014). Therapeutic Benefits of Body Percussion Using the BAPNE Method. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152, 1171–1177. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.295>